

EURAKNOS

GUÍA PARA EXPLORADORES DE REDES TEMÁTICAS

CÓMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR REDES TEMÁTICAS PARA
MAXIMIZAR EL COMPROMISO DEL USUARIO Y EL IMPACTO

UNA GUÍA PARA COORDINADORES DE REDES TEMÁTICAS Y MIEMBROS DEL CONSORCIO

SOCIOS

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

PRÓLOGO

Con este práctico folleto pretendemos ayudarle a comprender la dinámica de los proyectos de la Red Temática Europea. Una Red Temática es un proyecto multifactor que trabaja en un tema específico. Las redes temáticas son promovidas por EIP-AGRI y financiadas por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

Esta guía se ha redactado como parte del proyecto EURAKNOS «Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System» (Conexión de redes temáticas como repositorios de conocimiento de cara a un sistema europeo de código abierto de innovación y conocimiento agrícolas) con la financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 817863.

El contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Gante como coordinadora del proyecto EURAKNOS y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.

Estas recomendaciones se crearon juntamente con miembros del Panel de Innovación y Conocimientos (KIP, por sus siglas en inglés) del proyecto EURAKNOS. El KIP representa a la sociedad agrícola en Europa incluidos, entre otros, investigadores, agricultores, asesores, legisladores, organizaciones no gubernamentales (ONG), pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitadores. Sentimos una enorme gratitud por su asistencia a los talleres-encuentro, tanto virtuales como presenciales, a fin de contribuir al desarrollo de estas directrices.

Asimismo, agradecemos las aportaciones y los comentarios que recibimos del Consejo de Innovación Estratégica (SIB, por sus siglas en inglés) del proyecto EURAKNOS. El SIB se compone de ocho representantes de organizaciones europeas e internacionales con intereses en los acervos (bases de datos) de conocimientos de código abierto y/o con estrechos vínculos con profesionales y asesores agrícolas.

Nos complace compartir con ustedes esta Guía del Explorador de Redes Temáticas. Esto es gracias al duro trabajo de los socios del consorcio EURAKNOS. Esperamos que disfruten de su lectura.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, coordinador de EURAKNOS

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN 5
- 2. EL ENFOQUE MULTIAGENTE 7
 - 2.1. El objetivo de una RT 7
 - 2.2. La red temática multiagente..... 9
 - 2.3. Diseñe su estrategia de compromiso del usuario 10
 - intercambio de conocimientos 12
- 3. TRABAJE DE MANERA EFICAZ COMO UNA RED MULTIAGENTE 17
 - 3.1. Facilite sus procesos multiagente 18
- 4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 19
 - 4.1. Asesore e identifique las necesidades de los usuarios 19
 - 4.2. Genere y coseche conocimientos 20
 - 4.3. Comparta y divulgue..... 22
 - 4.4. Explote los resultados..... 25
- 5. MIDA EL IMPACTO Y LA SOSTENIBILIDAD DE SU RT 28
 - 5.1. Mida el impacto 28
 - 5.2. Mejore la sostenibilidad 29
 - 5.3. El acervo de conocimientos de FarmBook de EURAKNOS/
EUREKA 31

LISTADO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

AKIS	Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola
PAC	Política agrícola común
COP	Comunidad de práctica
FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
EIP-AGRI	Asociación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad Agrícolas
e-PAC	Plataforma electrónica de acervo repositorio de conocimientos
UE	Unión Europea
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
RCAI	High Impact Knowledge Reservoir
H2020	Horizonte 2020
GI	Grupo de innovación
iNet	Red de innovación interregional
KPI	Indicadores clave del rendimiento
MA	Multiagente
EMA	Enfoque multiagente
EEMM	Estados miembros
RRN	Red rural nacional
GO	Grupo operativo
RD	Resumen documental
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
SEO	Optimización de motores de búsqueda
pymes	Pequeñas y medianas empresas
GET	Grupo estratégico de trabajo
RT	Red temática

En la presente guía se hace referencia a muchos ejemplos que utilizan hipervínculos. Estas páginas web estaban activas en el momento de su publicación, pero su función continua depende de las acciones de las fuentes, por ejemplo, descontinuar el sitio web o reubicar un recurso.

PREFACIO

«El futuro de la innovación agrícola y forestal se basa en el intercambio (digital) mejorado de mejores prácticas entre agricultores, investigadores y asesores pertenecientes a distintos sectores y estados miembros». (EIP-AGRI)

Bienvenido a la guía de EURAKNOS sobre cómo diseñar e implementar una red temática (RT) que maximice el compromiso del usuario y el impacto. EURAKNOS ha reunido RT previas y actuales con el fin de compartir y aprender entre ellas. Esta guía representa ideas clave de esta comunidad de práctica, redactadas para uso particular por parte de coordinadores futuros y miembros del consorcio de las RT para maximizar su función e impacto. Reúne los conocimientos y la experiencia de profesionales de las RT, además de las buenas prácticas de proyectos de RT para que las explore y le sirvan de inspiración. Esta guía tiene como objetivo actuar como caja de resonancia para facilitar que su RT logre el mayor impacto.

EL PROYECTO EURAKNOS

EURAKNOS está reforzando los conocimientos agrícolas de la Unión Europea (UE) desarrollando un único lugar donde se almacena todos los conocimientos generados por los proyectos del programa Horizonte 2020. El fin principal de EURAKNOS es reunir toda la información procedente de todas estas redes de innovación y hacerla accesible a agricultores, silvicultores y la comunidad rural de forma amena.

OUR MISSION

FACILITAR

Facilitamos y apoyamos las redes temáticas conectando y ampliando la red existente de redes temáticas.

REUNIR

Reunimos conocimientos, materiales y herramientas de las redes temáticas.

DESARROLLAR

Desarrollamos una base de datos de código abierto de innovación y conocimiento agrícolas a nivel de la UE.

EXPLICACIÓN DE LAS CASILLAS EN LA GUÍA PARA EXPLORADORES

BUENAS PRÁCTICAS

Estos recuadros indican buenas prácticas o herramientas de toda la comunidad de la RT, como ejemplos de aplicación de los principios de la Guía para Exploradores en la práctica. No podemos incluir todos los detalles, pero ofrecemos las ideas principales. Explore las buenas prácticas empleadas por las RT siguiendo los enlaces proporcionados.

EXPLICACIÓN

Estos recuadros proporcionan una descripción más detallada de un proceso de la Guía para Exploradores, incluyendo el valor en que se sustenta la recomendación.

1. INTRODUCCIÓN

¿ES ESTA LA GUÍA ADECUADA PARA USTED?

¿Forma parte o gestiona en la actualidad una RT (o de un proyecto multiagente (MA))? ¿Está empezando a escribir o planea escribir una propuesta de proyecto? Si la respuesta es afirmativa, esta Guía para Exploradores es lo que necesita.

¿Trabaja para la UE como jefe de proyecto o evaluando RT o proyectos MA? Si la respuesta es afirmativa, esta Guía para Exploradores también podría ser lo que necesita.

¿Le interesa el enfoque multiagente (EMA) y busca inspiración para diseñar un proyecto o mejorar el compromiso del usuario final? Si es así, entonces esta guía también podría ser adecuada para usted.

Si ninguno de los supuestos anteriores se ajusta a sus circunstancias, pero le interesan las RT, le animamos igualmente a utilizar nuestra Guía para Exploradores.

¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA?

Se ha procurado deliberadamente no presentar esta guía como un conjunto de directrices prácticas y técnicas para implementar una RT, ya que las RT operan en entornos complejos. Por tanto, no es adecuado ofrecer soluciones con modelos simples.

«Los enfoques y métodos (de una RT) no son como los alimentos precocinados, que se adquieren fácilmente en el supermercado y se calientan en el microondas, sino que se preparan con materias primas seleccionadas para la ocasión. La enorme y creciente variedad de ingredientes y su accesibilidad dan margen para crear recetas nuevas, añadir ingredientes durante la preparación, hacer mezclas únicas y dar con combinaciones e invenciones novedosas»

Robert Chambers (2017, pág. 91),
Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

Por consiguiente, las RT necesitan elegir los ingredientes correctos para ajustarse a su contexto y fin específicos.

Esta Guía para Exploradores le ofrece un marco

BUENAS PRÁCTICAS

En esta guía, el término «buenas prácticas» —en lugar de mejores prácticas— se emplea para reconocer que una RT opera en un entorno complejo y que algo que funciona en un contexto podría no funcionar en otro. Para comprender mejor este punto, échele un vistazo al entorno Cynefin:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

de apoyo para aprender de RT anteriores, reflejar e implementar los elementos del proceso de mayor relevancia para producir un mayor impacto. Existen actualmente herramientas y canales concretos especificados por la Comisión Europea. Por ejemplo, cada proyecto debería contar con un sitio web y elaborar resúmenes documentales (RD). Esta guía le proporciona una estructura y preguntas clave que necesita realizar y sobre las que ha de reflexionar para optimizar el diseño del proyecto, su implementación, el compromiso del usuario y el intercambio de conocimientos. Su RT es una red compuesta de muchos agentes cuyo compromiso es la fuerza motora central de principio a fin.

Esta Guía para Exploradores le lleva en un viaje a través de la cronología de su RT, desde la conceptualización (prefinanciación) hasta la post ejecución (posfinanciación).

Puede explorar esta guía de principio a fin o profundizar en temas específicos que necesita conocer mejor. Inspírese en los ejemplos de buenas prácticas que se muestran en la guía y siga los enlaces para consultar más ideas y observaciones.

DISFRUTE DEL VIAJE Y NUNCA DEJE DE EXPLORAR

2. EL ENFOQUE MULTIAGENTE

¿QUÉ ES EL EMA EN UNA RT?

El EMA se centra en la reunión de personas con competencias únicas y complementarias fundamentadas en el conocimiento y la práctica para que colaboren y generen juntos conocimientos dispuestos para que agricultores o silvicultores los pongan en práctica en una labor específica dentro de la investigación e innovación agrícolas.

Por tanto, el establecimiento de relaciones de confianza entre organizaciones e individuos es clave para el éxito de su EMA. La colaboración entre todos los agentes del proyecto es esencial para combinar las distintas fuentes de conocimiento, experiencia y perspectiva.

El objetivo de su RT es generar soluciones basadas en la práctica a retos reales a los que se enfrentan los agricultores, silvicultores y otros usuarios, desarrollando conjuntamente soluciones a escala local, regional o nacional.

La clave del éxito de su EMA es un facilitador,

cuya labor consiste en maximizar las aportaciones de todos los agentes y mantener la RT funcionando como un ecosistema de conocimiento dinámico de aprendizaje y creación mutuos. En una RT, el EMA se implementa en dos niveles:

1. A **nivel de consorcio**, con la formación de una RT MA que incluya a todos los agentes relevantes para el fin de la RT, por ejemplo, organizaciones de asesoría, investigación, agrícolas y forestales.
2. A **nivel de implementación del proyecto**, cuando las actividades del proyecto giran en torno a trabajar directamente con usuarios para cocrear conocimientos listos para la práctica a fin de garantizar la asimilación por parte de los usuarios directamente comprometidos con la RT, así como la divulgación y explotación de los resultados entre la comunidad agrícola y forestal más amplia.

A medida que se desarrolla el concepto de su proyecto, se forma una asociación entre los miembros del consorcio. Para garantizar que su RT aborde las necesidades del usuario, es fundamental para el enfoque multiagente (EMA) facilitar el compromiso del usuario dentro de la asociación a fin de maximizar la asimilación y explotación de sus resultados. Esta sección ofrece los elementos clave que necesita tener en cuenta a la hora de diseñar el EMA de su RT.

2.1. EL OBJETIVO DE UNA RT

¿Cómo elegir el objetivo adecuado para comenzar?

Las RT se centran en las necesidades más apremiantes y exigentes en los sectores agrícolas o forestales. Los usuarios en campos o bosques identifican los objetivos en respuesta a una necesidad real o a un tema para el cual sea pertinente reunir o desarrollar conocimientos emergentes en el terreno para abordar retos actuales.

Los objetivos agrícolas y forestales pueden estar relacionados con el desarrollo y la innovación de productos o sectores, o con cuestiones transversales, además de con cambios en las políticas para abordar necesidades emergentes, o procesos o relaciones nuevos dentro de la cadena de suministro.

A la hora de desarrollar la propuesta de proyecto, el consorcio, que incluye directamente a agricultores y silvicultores como usuarios y beneficiarios del conocimiento de la RT, debería codiseñar objetivos clave

que aborden las necesidades de los usuarios.

Por eso, agricultores u organizaciones agrícolas deben participar en el consorcio como socios del proyecto. Es aquí donde puede consultar y aportar estudios de mercado que garantice el objetivo más adecuado a su finalidad. Por tanto, la RT planteará un objetivo y un enfoque claros dentro del tema a abordar en función de las necesidades de sus usuarios objetivo.

No obstante, su cuestión deberá ser flexible y responder a las necesidades, las expectativas y las experiencias cambiantes de agricultores y silvicultores. Una herramienta clave para facilitararlo es incluir reflexiones y comentarios frecuentes para el consorcio que mejoren la función y orienten el rumbo de la RT.

«En nuestra etapa de conceptualización, contamos con representantes de organizaciones de agricultores y otros con conexiones directas con las partes interesadas»

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

OBJETIVOS DE LAS REDES TEMÁTICAS

El listado siguiente muestra las categorías de objetivos de RT financiadas y RT cuyos ejemplos de buenas prácticas se han incluido en la Guía para Exploradores. Si desea más información acerca de las RT financiadas y un listado detallado, visite:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

SUELOS

- ☞ **BEST4SOIL:** potencia cuatro mejores prácticas para la salud del suelo en Europa

AGUA, NUTRIENTES Y RESIDUOS

- ☞ **FERTINNOWA:** transferencia de técnicas innovadoras para el uso sostenible del agua en cultivos fertirrigados
- ☞ **NUTRIMAN:** red temática de gestión y recuperación de nutrientes

SISTEMAS DE CULTIVO SOSTENIBLE

- ☞ **PANACEA:** una red temática para diseñar la penetración de una vía de cultivos agrícolas no alimentarios en la agricultura europea
- ☞ **BIOFRUITNET:** potencia la innovación en la producción ecológica de fruta a través de sólidas redes de conocimiento

ANIMALES Y SANIDAD

- ☞ **DISARM:** divulgación de soluciones innovadoras para gestionar la resistencia a los antibióticos
- ☞ **EuroSheep:** red europea para el intercambio de conocimiento interactivo e innovador sobre salud y nutrición animal entre agentes del sector ovino y partes interesadas
- ☞ **HENNOVATION:** innovación basada en la práctica con el respaldo de la ciencia y agentes impulsados por el mercado en el área de gallinas ponedoras y otros sectores ganaderos

BIENES PÚBLICOS

- ☞ **HNV-link:** agricultura de alto valor natural: aprendizaje, innovación y conocimientos

SANIDAD VEGETAL

- ☞ **WINETWORK:** red para el intercambio y transmisión de conocimientos innovadores entre regiones europeas vitivinícolas para aumentar la productividad y la sostenibilidad del sector
- ☞ **SMARTPROTECT:** agricultura inteligente para un cultivo vegetal innovador

ENFOQUES ECOLÓGICOS Y ORGÁNICOS

- ☞ **OK-Net-Arable:** red de conocimientos sobre cultivo ecológicos

- ☞ **CERERE:** resurgir del cereal en la Europa rural: incorporar diversidad en sistemas alimentarios ecológicos de bajo insumo
- ☞ **AFINET:** redes de innovación agroforestal
- ☞ **Inno4Grass:** espacio de innovación compartida para la productividad sostenible de pastizales en Europa
- ☞ **OK-Net Ecofeed:** red de conocimientos sobre piensos ecológicos para animales monogástricos

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL

- ☞ **EuroDairy:** una red temática paneuropea que promueve un futuro sostenible para productores lácteos de la Unión Europea
- ☞ **4D4F:** decisiones sobre lácteos basadas en datos para agricultores
- ☞ **SheepNet:** intercambio de experiencias y conocimientos hacia la productividad ovina a través del establecimiento de contactos
- ☞ **EU PiG:** grupo a nivel europeo para innovar en el sector porcino
- ☞ **BovINE:** red europea de innovación en el sector de la carne de vacuno

DINÁMICAS Y POLÍTICAS RURALES

- ☞ **NEWBIE:** red de operador nuevo: modelos comerciales para innovación, iniciativa empresarial y capacidad de recuperación en la agricultura europea

CADENAS DE VALOR

- ☞ **SKIN:** red de innovación y conocimientos de la cadena de suministro corta
- ☞ **INCREDIBLE:** redes de innovación del corcho, resinas y comestibles en la cuenca mediterránea
- ☞ **ENABLING:** mejora de enfoques nuevos en redes de innovación local de base biológica para el crecimiento

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- ☞ **SMART-AKIS:** Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas (AKIS) europeos orientados hacia la innovación e impulsados por la investigación en tecnología agrícola inteligente
- ☞ **4D4F:** decisiones sobre lácteos basadas en datos para agricultores

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS SYSTEMS

- ☞ **AgriSpin:** espacio para la innovación agrícola
- ☞ **EURAKNOS:** conecta redes temáticas como reservas de conocimientos hacia un sistema europeo de código abierto de innovación y conocimiento agrícolas

2.2. LA RED TEMÁTICA MULTIAGENTE

La RT MA es una asociación entre agentes clave con un reto o unas oportunidades en común sobre un «objetivo» agrícola o forestal en particular, que tienen la necesidad, capacidad y motivación para trabajar juntos y encontrar soluciones prácticas basadas en conocimientos existentes.

En una RT, estos socios deben proceder de al menos tres Estados miembros (EEMM) de la UE y pertenecer a una variedad de organizaciones, por ejemplo, organismos asesores, de investigación y agrícolas, además de empresas, organizaciones educativas, ONG, cuerpos administrativos y órganos reguladores, todos ellos con importantes conocimientos distintos pero complementarios y habilidades para resolver el problema.

La formación de su consorcio puede resultar un proceso bastante abrumador. Quizás se haga muchas preguntas sobre cómo crear y optimizar su consorcio para avanzar sobre el asunto en cuestión, del tipo de «¿quiénes son los agentes y las partes interesadas principales para este objetivo?» y «¿cómo sé cuál es la combinación adecuada de agentes para el objetivo que queremos abordar?». Analicemos estas cuestiones juntos.

¿Quiénes son los agentes principales del sistema de conocimiento e innovación agrícola que debería involucrar en su red?

Un Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS, por sus siglas en inglés) es el sistema de intercambio de conocimientos al completo entre personas y organizaciones dentro de un EM o región. Un AKIS incluye la práctica agrícola, negocios, autoridades e investigación.

Un buen punto de partida consiste en llevar a cabo un análisis de la red al inicio del proyecto para identificar todos los agentes del AKIS comprometidos con el reto y las oportunidades relacionadas que su RT desea abordar. Realizar análisis de redes y/o la asignación de agentes le permitirá identificar no solo quién debería estar integrado, sino también, cómo deberían implicarse los distintos agentes y qué agentes, menos obvios pero fundamentales, podrían faltarle.

Recuerde: los agentes pueden participar de distintas maneras y no todos los agentes necesitan formar parte del consorcio del proyecto para contribuir de forma activa al proyecto y sus resultados. Aunque los socios del consorcio del proyecto se definen a la vez que conceptualiza su proyecto, debe ser flexible y mostrarse abierto a que agentes relevantes se unan a la red en cualquier etapa del proyecto a medida que el objetivo de su RT avanza.

En el marco de los proyectos de Horizonte 2020, un agente es un «socio que adopta un papel activo en las actividades del proyecto», mientras que una parte interesada es una «persona que expresa su opinión/interés en un momento concreto durante el proyecto»¹. Por tanto, los agentes adoptan un papel activo dentro de su RT influyendo en su orientación y en los resultados; por otro lado, aunque las partes interesadas tengan un interés en los resultados de la RT, no invierten tiempo ni

¹ Inge Van Oost (2015), The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

ASIGNACIÓN DE AGENTES Y ANÁLISIS DE REDES

El instrumento de formación en innovación para asesores desarrollado por el proyecto AgriSpin presenta una herramienta de análisis de redes para identificar los distintos agentes comprometidos con una iniciativa. El análisis de redes delimita las conexiones necesarias identificando las prioridades para el fortalecimiento de las relaciones. En el siguiente enlace se explica cómo realizar un análisis de redes:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Una herramienta similar es Net-Map, desarrollada para ayudar a comprender y visualizar cómo funcionan los objetivos de las partes interesadas en una asociación MA. Esta herramienta ayuda a determinar qué agentes están involucrados en una red determinada, cómo están vinculados, su grado de influencia y cuáles son sus objetivos. Aquí puede encontrar una guía paso a paso para utilizar el método Net-Map:

<http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

energía en el proceso colaborador.

¿Cómo identificar la combinación adecuada de socios de RT para el objetivo que desea abordar?

La formación de su proyecto de consorcio puede comenzar por unos cuantos agentes que tengan un interés específico en el objetivo, se sientan motivados e comprometidos, y puedan inspirar y recomendar a otros agentes para que se unan. Este grupo inicial tendrá visión y titularidad para impulsar el rumbo de la propuesta. Es esencial que todos los socios, incluidos usuarios y organizaciones de usuarios relevantes, participen en el diseño conjunto del proyecto. Asignar roles y repartir responsabilidades a todos los socios en la etapa de conceptualización según los conocimientos distintos pero complementarios que cada agente aporta le ayudará a identificar si carece de habilidades, relaciones o capacidades.

Una vez formada la red inicial, se planeará un ejercicio de evaluación de la capacidad de los socios que le ayude a determinar si su asociación está completa. Por ejemplo, una comunicación profesional es crucial para sensibilizar y alcanzar a un público más amplio y, por tanto, lograr el éxito de su RT. Si no hay nadie en el consorcio que posea esta capacidad y estos conocimientos, incluya un socio especialista en comunicación y participación de los medios de comunicación.

Por último, céntrese en lograr equilibrio de género, diversidad étnica y representación geográfica (incluida la Europa del Este) dentro de su consorcio.

¿TIENE SU RT DE EMA ESTAS CARACTERÍSTICAS?

- ☞ ¿Tiene una «situación problemática» u oportunidad compartida y definida?
- ☞ ¿Están todos los agentes clave involucrados en la asociación? (Consulte la herramienta de análisis de redes anteriormente)
- ☞ ¿Tiene su RT una estructura estratificada en la red, teniendo en cuenta el nivel local, nacional, interregional y de la UE de principio a fin, que logre causar impacto en todos los niveles?
- ☞ ¿Cuenta con vínculos dinámicos a nivel nacional o de la UE con reuniones periódicas que faciliten la comunicación entre cada nivel y la coordinación en general?
- ☞ ¿Sigue un proceso y unos plazos acordados pero dinámicos con funciones claramente asignadas a cada agente?
- ☞ ¿Ha involucrado a todos los agentes a la hora de establecer sus expectativas para una buena asociación?
- ☞ ¿Tiene buenos niveles de equilibrio de género, diversidad étnica y representación geográfica?
- ☞ ¿Cómo trabajará con diferencias de poder y conflictos?
- ☞ ¿Cómo fomentará el aprendizaje de los agentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto?
- ☞ ¿Cómo equilibrará planteamientos ascendentes y descendentes?

Adaptación de The MSP Guide:

<http://www.mspguide.org/msp-guide>

¿Cuál es el tamaño adecuado de su RT?

No existen normas absolutas sobre el tamaño del consorcio, ya que podría depender del objetivo de su RT, la capacidad de sus socios y el presupuesto del proyecto. Su RT debe componerse de un grupo diverso de socios donde todos cuenten con un pasado institucional y cultura, prioridades y métodos de trabajo propios. Por eso, es fundamental invertir tiempo al comienzo para reunir su consorcio.

La clave radica en realizar ejercicios de creación de equipos para colaborar, generar confianza, involucrar y crear un sentimiento de titularidad para todos los socios sobre el rumbo de su RT. Invertir tiempo y capacidad para facilitar este proceso desde el comienzo mejorará la contribución de cada socio dentro de su RT y aumentará la función de su RT como una red vital sana a lo largo de su durabilidad. Parte de este proceso debe incluir un memorándum de acuerdo creado en colaboración o códigos de conducta acordados por todos los socios que indiquen cómo trabajar de una manera más eficaz y cómo mantener el compromiso, la motivación y la energía a lo largo de la durabilidad de su RT (esto se tratará más a fondo en la sección 3).

En varias RT, se nombra a un facilitador profesional para agilizar las comunicaciones entre los socios y lograr un equipo de trabajo eficaz. La facilitación es una habilidad que debería identificarse, por eso, es necesario seleccionar a los socios de proyecto en consecuencia. El socio principal puede ser el coordinador del proyecto, mientras que otro socio sería el facilitador designado que favorece las interacciones entre socios y, potencialmente, entre socios y otros agentes.

2.3. DISEÑE SU ESTRATEGIA DE COMPROMISO DEL USUARIO

La estrategia de compromiso del usuario es esencial para optimizar el intercambio de conocimientos y garantizar la asimilación y explotación de los resultados.

¿Cómo garantizar que su RT satisfaga las necesidades de los usuarios?

La finalidad de su RT es «reunir conocimientos existentes y mejores prácticas sobre el objetivo elegido y facilitar su uso a agricultores, silvicultores y asesores, además de «desarrollar fácilmente material comprensible para la práctica, como folletos informativos, en un formato común y con material audiovisual»¹.

Esto constituye una enorme oportunidad de producir pensamiento creativo y acción, aunque también requiere comprender perfectamente las estrategias más accesibles, apropiadas y eficaces para mejorar la divulgación, aceptación y explotación de los conocimientos de su RT.

«Al inicio de SheepNet, definimos los temas de interés principales de las partes interesadas, de esta manera, nos aseguramos el compromiso pleno. Durante la etapa de conceptualización se contactó con las partes interesadas y los usuarios. ¡Les consultamos a través de reuniones de estudio!»

SheepNet
European Knowledge Exchange

¹ EIP-AGRI 2017. Una EIP para una mayor productividad y sostenibilidad agrícola y forestal

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

VINCULARSE A GRUPOS OPERATIVOS

El objetivo principal de la RT de EuroDairy era divulgar las innovaciones y mejores prácticas más allá de las fronteras. Un objetivo secundario era demostrar y probar la efectividad de un planteamiento interactivo del desarrollo y la divulgación de prácticas innovadoras.

Una medida clave en virtud del concepto de Asociación Europea de Innovación (EIP, por sus siglas en inglés) es el establecimiento de grupos operativos (GO) multiagente financiados por programas regionales de desarrollo rural.

EuroDairy se encargó de la entrega de 42 GO afiliados relacionados con productos lácteos que desarrollaron innovación basada en la práctica, por consiguiente, conectando medidas bajo la EIP (RT) con aquellas bajo el desarrollo rural (GO).

Puede leer más sobre esta cuestión aquí:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

¿Quiénes son los usuarios de los resultados de mi RT?

Los usuarios ponen en práctica los conocimientos reunidos por su RT o se inspiran en ellos para comenzar a investigar nuevas oportunidades de aprendizaje para ellos mismos. Varias décadas de investigación en innovación agrícola demuestran que las decisiones para adoptar una nueva idea sobre agricultura son complejas y no lineales.

El modelo de innovación interactiva (promovido por la estrategia H2020 de la UE) hace hincapié en que la innovación surge a través de procesos de aprendizaje colaborativo con una gama de agentes del AKIS. Este proceso interactivo es lo que proporciona soluciones basadas en la práctica a retos reales a los que se enfrentan los agricultores (o silvicultores) diariamente¹.

La evaluación de las necesidades y situaciones de sus usuarios impulsará su estrategia de compromiso, comunicación, divulgación y explotación. Por ejemplo, los usuarios que se incluyan como socios del consorcio pueden recomendar estrategias y canales para un compromiso del usuario más amplio que maximice el impacto de los conocimientos de su RT.

Más aún, las granjas son sistemas complejos con distintos subsistemas/elementos y ecosistemas interrelacionados. A efectos de abordar esta complejidad y tener en cuenta las interrelaciones sin dejar de reconocer que las buenas prácticas dependen del contexto, necesita adoptar un enfoque sistémico. Esta evaluación deberá realizarse en la fase de conceptualización o como primer

¹ SCAR UE, artículo de previsión Agricultural knowledge and innovation systems towards the future (Sistemas de innovación y conocimiento agrícolas hacia el futuro). Comité Permanente de Investigación Agraria (SCAR, por sus siglas en inglés), grupo colaborativo de trabajo del AKIS, Bruselas (2015).

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN RT EXISTENTES

AGRICULTORES/SILVICULTORES

- ☞ Los conocimientos deben estar actualizados, es decir, adaptados a su contexto y necesidades específicas (por ejemplo, vídeos o fichas de datos).
- ☞ La información proporcionada debe ser comprensible y viable (es decir, concreta y práctica/aplicable).
- ☞ El éxito de las soluciones debe estar probado/demostrado en la práctica.
- ☞ Ya que la falta de tiempo constituye para los agricultores un serio obstáculo en cuanto a la adquisición de conocimientos, los conocimientos «listos para su uso» deben ser de acceso y consulta fáciles.

ASESORES

- ☞ Deben satisfacer las necesidades de conocimiento de los agricultores, compartir información, facilitar conexiones entre agentes, fomentar el aprendizaje y la divulgación, y explicar conocimientos teóricos en la práctica.
- ☞ Deben proporcionar soluciones locales y específicas a problemas comerciales y técnicos concretos que, a menudo, requieren conocimientos personalizados.

paso de ejecución de su proyecto.

¿Cómo debe diseñar su compromiso del usuario de la RT a fin de optimizar el intercambio de conocimientos?

La Compartición, cocreación e intercambio de conocimientos dentro de su red comporta diálogo y acción continuos entre usuarios y miembros del consorcio para permitirles que todos influyan en el recorrido y el resultado del intercambio de conocimientos de la RT. El compromiso de los usuarios más allá de su red también es una estrategia clave para producir un mayor impacto del intercambio de conocimientos. Frecuentemente, los usuarios ajenos a la red que no han estado directamente implicados en esta producción de conocimientos necesitan conocer el contexto en el cual se generaron para poder reflexionar sobre cómo podría aplicarse a su situación.

Nuestras **vías de intercambio de conocimientos** (figura que aparece más adelante) muestran los mecanismos principales a través de los cuales puede reunir, compartir y presentar sus conocimientos listos para la práctica de la RT al mayor número posible de usuarios. Las vías

de intercambio de conocimientos resaltan que hay dos mecanismos íntimos y directos, y un mecanismo externo e indirecto dentro y fuera de su RT. El nivel de proximidad a la fuente original de la creación de conocimientos disminuye cada vez más a medida que pasa de una vía a otra, siempre que la vía 1 sea la fuente de conocimientos reunidos de forma directa y activa involucrando a todos los usuarios y a los agentes del AKIS en su red.

Los conocimientos de su RT se generan mediante el intercambio, el aprendizaje y la creación conjuntos. Después, estos conocimientos se reúnen o «cosechan» para una mayor divulgación y explotación por las vías 2 y 3. La vía 2 supone multiplicar los conocimientos de la RT haciendo que los miembros de la red los compartan con otros usuarios o usuarios nuevos. La vía 3 es otro paso más y conlleva presentar y divulgar los conocimientos a nuevos usuarios mediante varias herramientas (recomendación: vídeos y podcasts) o por agentes no integrados directamente en la red.

La finalidad de este marco de trabajo consiste en ayudarle a reflejar e identificar las estrategias de intercambio de conocimientos más accesibles y apropiadas para su RT. Deberá esforzarse por lograr emplear las tres vías para reunir, compartir y presentar, pero su habilidad para hacerlo dependerá del contenido, de los objetivos y de los objetivos del usuario de su RT, además del tiempo, el presupuesto y la capacidad. Emplear las **vías de intercambio de conocimientos** para comparar las oportunidades de la red de su RT frente a todas las vías posibles deberá ayudarle a identificar dónde centrar mejor su atención para crear un mayor impacto.

☞ **Vía 1 - Generación:** proceso iterativo de aprendizaje y creación conjunta de conocimientos entre usuarios que actúan directamente en la red y recopilación de estos para compartirlos y presentarlos en las vías siguientes.

☞ **Vía 2 - Multiplicación:** aumento de la escala de conocimientos de la red a través del intercambio entre los miembros de la red y otros usuarios y usuarios nuevos fuera de la red.

☞ **Vía 3 - Propagación:** aumento del alcance de conocimientos de la red abarcando a otros usuarios y usuarios ajenos la red a través de otras partes interesadas que no hayan estado involucradas de una forma directa y activa en la red.

REDES DE INNOVACIÓN BASADAS EN LA PRÁCTICA

Los socios de proyectos llegaron a la conclusión de que las redes de innovación MA con éxito basadas en la práctica dependen de estos factores clave:

- ☞ participación activa de agentes relevantes
- ☞ facilitación profesional
- ☞ apoyo moderado a los recursos
- ☞ acceso a la experiencia pertinente

HENNOVATION animó a los agentes a trabajar en colaboración para ofrecer enfoques basados en la práctica, haciendo hincapié e invirtiendo en un facilitador profesional. Esto es clave para el funcionamiento de su RT como un ecosistema de intercambio de conocimientos para compartir, crear conjuntamente y coaprender. Échele un vistazo al enfoque de Hennotation y reflexione acerca de qué procesos de facilitación puede aplicar para maximizar el intercambio de conocimientos en la vía 1: <http://hennovation.eu/results/index.html>

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

VÍA 1: GENERAR**HERRAMIENTAS**

- ☞ Redes o foros online existentes de agricultores, como las asociaciones Innovative Farmers y Pasture for Life
- ☞ Visitas a granjas, ensayos y demostraciones de agricultores y otras actividades de intercambio entre pares
- ☞ Ferias y eventos de innovación
- ☞ Grupos de debate de agricultores y jornadas de estudio
- ☞ Campeonatos, competiciones y concursos

RETOS

- ☞ Conocimientos no siempre transferibles; es necesario establecer un contexto y el alcance potencial
- ☞ Agricultores no dispuestos a compartir, coaprender o cocrear
- ☞ Competitividad entre agricultores o desconfianza en la RT
- ☞ Capacidad de la RT de involucrar al mayor número posible de usuarios: requiere tiempo, es caro y no alcanza a todo el mundo
- ☞ Se requiere una estrategia distinta para redes sin GO

BUENAS PRÁCTICAS

- ☞ Todos los usuarios finales relevantes identifican retos que abordará la RT
- ☞ La facilitación profesional es clave para involucrar a usuarios a la hora de definir problemas y validar soluciones
- ☞ Crear fuertes lazos con redes nacionales existentes e interactuar con GO
- ☞ Usuarios finales objetivo en regiones que aborden los mismos problemas para facilitar necesidades comunes
- ☞ Ser creativo y estar abierto a posibles resultados e innovaciones debidos al intercambio de conocimientos, desde semillas nuevas hasta nuevas relaciones laborales

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO

- ☞ Innovaciones «suficientemente buenas» como para pasar a la vía 2, evaluadas por la red
- ☞ Análisis que muestran interacción/comunidad de práctica

VÍA 2: MULTIPLICAR

- ☞ Boletines/artículos/casos prácticos enviados a usuarios finales nuevos procedentes de organizaciones agrícolas en acción
- ☞ Jornadas abiertas/visitas a granjas/grupos de debate organizados por miembros del consorcio
- ☞ Seminarios con campeones/embajadores/personas influyentes/competiciones/premios para los resultados que se apliquen

- ☞ Credibilidad de los agentes de la red y confianza de nuevos usuarios finales; involucrar al mayor número posible de nuevos usuarios finales
- ☞ Si se intercambian los resultados multiplicados, el idioma podría ser un reto
- ☞ Los agricultores a menudo necesitarán tiempo para procesar y adaptar una nueva práctica en sus granjas. ¿Pueden los embajadores de usuarios de la RT facilitar esto proporcionando espacio?

- ☞ Comunicación cara a cara y narración en la granja (entre pares)
- ☞ Defensores/embajadores/personas influyentes de dentro de la red compartiendo de una manera más amplia con los nuevos usuarios
- ☞ Emplear vídeos y podcasts para dar vida a la historia de la RT y a las mejores prácticas
- ☞ «Comercializar» mejores prácticas en redes sociales a través de organizaciones de redes de confianza, como organizaciones agrícolas
- ☞ Emplear prensa/medios agrícolas para multiplicar el alcance
- ☞ Traducir al mayor número posible de idiomas y usar un lenguaje sencillo

- ☞ Legisladores: impacto en instrumentos financieros nacionales y reguladores
- ☞ Medir las redes sociales: número de seguidores, retweets, «Me gusta» o interacciones
- ☞ Evaluar el impacto del contacto cara a cara, entre pares y la promoción desde la red hacia usuarios finales nuevos

VÍA 3: PROPAGAR

- ☞ Vídeos, podcasts, webinarios, bibliotecas de conocimientos de historias de aprendizaje, estudios prácticos de mejores prácticas
- ☞ Fichas de datos, boletines, cobertura de prensa/mediática, infografías
- ☞ Presentaciones, pósteres en conferencias, granjas demostrativas
- ☞ Formación en defensa para asesores, nuevos usuarios finales, etc.

- ☞ Participación sin interés por parte de los nuevos usuarios finales
- ☞ Áreas remotas a menudo se ignoran o no se alcanzan

- ☞ Traducir las prácticas a muchos idiomas
- ☞ Expandir al inicio del proyecto (qué hará), ver si coincide con el objetivo común y, después, diseñar el proyecto en torno a ello
- ☞ Emplear muchos medios, en especial, vídeos y podcasts de estudios prácticos de usuarios finales
- ☞ Hacer uso de todas las personas influyentes clave en las comunidades de nuevos usuarios finales
- ☞ Como ejemplo fantástico, consultar la plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Ecológica
- ☞ Usar asociaciones de EMA/GO como distribuidoras
- ☞ Involucrar a autoridades gestoras de planes de Política Agrícola Común (PAC)
- ☞ Usar las redes PAC nacionales

- ☞ ¿Hasta qué punto se han adoptado las mejores prácticas?
- ☞ ¿Ha provocado la RT cambios de políticas?
- ☞ Comentarios a generadores (vía 1) a través de estudios prácticos de nuevos usuarios en la granja, encuestas y consultas
- ☞ Tendencias cambiantes o influyentes

Para lograr estos tres objetivos de generación, multiplicación y propagación de los conocimientos, necesita implementar un EMA personalizado que permita que las tres vías se complementen entre sí y, en el mejor de los casos, interactúen entre ellas. Las RT anteriores ayudan a entender mucho mejor cómo diseñar sus procesos de compromiso del usuario en la vía 1. En las casillas siguientes de buenas prácticas proporcionadas encontrará varios ejemplos de ello.

Los procesos de colaboración con y entre los usuarios, incluidos los intercambios entre pares, son las estrategias más efectivas para contribuir a la explotación de nuevas prácticas agrícolas. A algunos agricultores en Europa les encanta viajar, conocer otros agricultores y compartir ideas, pero la mayoría de ellos también tiene sus propias redes de conocimientos e información, conocidas como microAKIS, con otros agricultores, asesores y canales de red en su localidad.

Por tanto, la estrategia de intercambio, aprendizaje y creación conjunta de conocimientos de manera íntima que se emplea en la vía 1 no es posible para cada usuario. Por consiguiente, su estrategia de intercambio de conocimientos debe reunir los conocimientos generados y compartidos para alcanzar e inspirar a usuarios nuevos, por ejemplo, utilizando medios digitales de intercambio de conocimientos que den vida a la creación de conocimientos para los usuarios mediante vídeos o podcasts. El empleo de las tres vías ampliará y ahondará el intercambio de conocimientos de su RT, llegando a muchos más usuarios y causando un mayor impacto.

La tabla siguiente resume las herramientas, los retos, las buenas prácticas y los métodos de seguimiento del impacto identificados por expertos en comunicación y divulgación existentes dentro de las RT en todas las vías de intercambio de conocimientos.

PROCESO DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DE LAS REDES DE INNOVACIÓN INTERREGIONALES

Las redes de innovación interregionales (iNet, por sus siglas en inglés) son la herramienta esencial del proyecto INCREDIBLE (Redes de innovación de corcho, resinas y comestibles en la cuenca mediterránea) para fomentar el conocimiento sobre productos forestales no madereros en la cuenca mediterránea. Estas redes alientan la siembra, recolección, generación y divulgación de conocimientos tecnológicos, económicos, innovadores y de investigación relevantes vinculados a las principales cadenas de valor correspondientes. Las iNet implementan procesos de transferencia de conocimientos impulsados por la innovación.

En una iNet, agentes de distintas regiones se reúnen para estudiar los retos a los que se enfrentan y explorar posibles soluciones. A veces, las partes interesadas se darán cuenta de que los participantes de otra región (o cadena de valor) podrían haber desarrollado soluciones a ciertos retos, por ejemplo, una técnica de recolección más refinada o un protocolo para

el control de calidad. A continuación, dicho conocimiento puede transferirse entre regiones (o cadenas de valor). A veces, es necesario desarrollar soluciones nuevas.

Este enfoque participativo empleado por INCREDIBLE creó oportunidades para que las partes interesadas interactuaran y analizaran, intercambiaran experiencias, aprendieran unas de otras y cocrearan conocimientos. Para apoyar la facilitación de las iNet y las interacciones entre las partes interesadas, el proyecto ha creado una Comunidad de Práctica (CoP), es decir, una plataforma donde facilitadores de innovación de las cinco iNet se reúnen, comparten experiencias y estudian enfoques para los pasos siguientes.

Si desea obtener más información, consulte el manual de las iNets y las lecciones aprendidas acerca de la innovación de facilitación:

www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0

www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14

LA ESPIRAL DE INNOVACIÓN

El proyecto AgriSpin promovió la espiral de innovación para ilustrar las distintas etapas en los procesos de cocreación de la vía 1.

El proceso de cocreación no es lineal (de A a B), de ahí que se represente como con una espiral. Esta espiral se divide en varias etapas, comenzando el proceso de cocreación con una idea inicial que puede surgir de una persona o de un grupo. Cuando se empieza a hablar de ello, puede inspirar a otros, formándose una red informal. Antes o después, esta red decide pasar a la acción.

Aquí empieza la etapa de planificación. Las tareas se dividen y la red trata de adquirir espacio para elaborar su idea. Este espacio les permite experimentar y desarrollar una práctica capaz de funcionar. Esto debería convencer a las partes interesadas para que pasen a implementar la iniciativa.

Si tiene éxito, la nueva práctica se divulgará a otros, que la imitarán. Cuando la nueva práctica se convierta en la norma, los procedimientos se adaptarán a ella y se integrará en la estructura de la normativa y la sociedad.

En este enlace encontrará información detallada sobre cómo usar esto para el análisis de los procesos de innovación:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

GRUPOS DE ACCIÓN DE AGRICULTORES

La finalidad de la red EuroDairy era mejorar la viabilidad y sostenibilidad de la producción láctea en Europa. El proyecto adoptó el enfoque interactivo de la Asociación Europea de Innovación, situando a los agricultores en el centro de la innovación basada en la práctica, y adaptando y desarrollando conocimientos científicos nuevos y existentes para producir soluciones implementables que pudieran compartirse en la red.

En el Reino Unido, se crearon cinco grupos de acción de agricultores para reducir la dependencia de los antimicrobianos con base en el enfoque metodológico de la escuela de campo para el aprendizaje experimental común:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Estos grupos cocrearon una serie de planes de acción para reducir la necesidad y uso de antimicrobianos en las granjas. Los grupos que asistieron a cada reunión consistieron en 1-3 agricultores pertenecientes a 5-8 explotaciones. La estructura de las reuniones se centraba en la visita a una granja, que el agricultor anfitrión mostraba centrándose en el tratamiento de las enfermedades, la prevención y el uso de antimicrobianos. Si desea obtener más información sobre este enfoque, visite:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

¿Cómo puede desarrollar su plan de divulgación y explotación?

Su plan de comunicación, divulgación y explotación deberá incluir indicadores clave del rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés), pero permitir flexibilidad para responder a oportunidades inesperadas que surjan del desarrollo de su RT.

A menudo, las actividades de divulgación, explotación y comunicación se solapan. Emplee las orientaciones existentes acerca de cómo desarrollar un plan de comunicación estratégica. Por ejemplo, Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your

project through effective communication, dissemination and exploitation¹ (Aproveche al máximo su proyecto H2020: aumente el impacto de su proyecto a través de la comunicación, la divulgación y la explotación) y el webinar de 60 minutos Communications workout to increase the communication impact of your projects².

(Rutina de comunicaciones para aumentar el impacto de la comunicación de sus proyectos). El manual online de Horizonte 2020 también ofrece orientación para desarrollar su plan de divulgación y explotación:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

LA DIFERENCIA ENTRE COMUNICAR, DIVULGAR Y EXPLOTAR

La **comunicación** sobre proyectos es un proceso estratégicamente planificado que comienza desde un principio y continúa a lo largo de la duración de su RT, centrándose en **fomentar la acción del proyecto y sus resultados**. Requiere medidas estratégicas y enfocadas para informar acerca de (i) la acción y (ii) sus resultados a una **multitud de audiencias**, incluyendo los medios de comunicación, el público y posibles usuarios, participando de un intercambio de comunicación bidireccional. **La comunicación tiene como fin informar y promover el proyecto, sus resultados y sus éxitos.**

La **divulgación** se centra en **compartir conocimientos y resultados con el fin de permitir que otros utilicen y asimilen los resultados**, maximizando así el impacto de su RT. El

objetivo de la divulgación consiste en describir y compartir sus resultados y asegurarse de que estos estén **disponibles para que otros los utilicen**. La atención se centra en promover los resultados (y tratar de evitar el uso de comunicación relacionada para definir la comunicación y la divulgación (C+D), ¡puede resultar confuso!).

La **explotación** se refiere a la **utilización de resultados, haciendo un uso concreto de los mismos** en actividades adicionales que vayan más allá de la acción original correspondiente: desarrollar, crear y comercializar un producto o proceso, creando y prestando un servicio, o a través de actividades de normalización. Esto no se restringe al uso comercial. (Fuente: glosario del portal del participante en investigación e innovación de la Comisión Europea/Términos de referencia)

EL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA COMUNICACIONES SOBRE EL PROYECTO

EURAKNOS encontró que las RT emplean una variedad de herramientas y canales de comunicación. Las redes sociales son una fuente de comunicación increíble, aunque también presentan algunos retos. Toda la información compartida es pública, lo cual significa que puede publicarse de nuevo o retuitearse por gente ajena a su público.

INSTRUMENTOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LAS RT

% RT USANDO EL MODO DE COMUNICACIÓN

- ☞ **Conozca su público:** antes de decidir qué plataformas usar, debe saber en quién se está centrando, sus necesidades de información y qué plataforma/s usan.
- ☞ **Conozca su plataforma:** todas las plataformas son distintas en cuanto a su funcionalidad, duración, percepción y duración de las entradas. Por ejemplo, una entrada en Facebook tiene una duración de cinco años frente a 24 minutos en Twitter. Elija su plataforma como corresponda.
- ☞ **Tenga un fin:** el compromiso de todas las redes sociales necesita formar parte de un plan de comunicación del proyecto bien concebido.
- ☞ **Optimice el compromiso:** identifique y localice personas influyentes (por ejemplo, organizaciones de agricultores y pares) e inicie un debate planteando preguntas y haciendo comentarios que inviten a la reflexión.
- ☞ **Use un lenguaje apropiado:** asegúrese de que el lenguaje sea apropiado para su público objetivo.
- ☞ **Proteja la identidad digital de su proyecto:** desarrolle un proceso de aprobación de contenidos y un protocolo, y asegúrese de que todos los socios del consorcio del proyecto sean conscientes de ello y se comporten como corresponda.
- ☞ **Sea preciso:** revise todo lo que comparta y sea crítico con lo que comparta o vuelva a compartir.
- ☞ **Sea responsable y respetuoso:** cíñase al protocolo de las redes sociales, y sea comedido y claro para crear transparencia y confianza.
- ☞ **Mida su éxito:** supervise y revise periódicamente sus resultados usando la analítica de la plataforma.

3. TRABAJO DE MANERA EFICAZ COMO UNA RED MULTIAGENTE

Cuando su consorcio esté tomando forma y se haya firmado el acuerdo de subvención (¡felicidades!), necesitará cocrear un proceso para trabajar juntos de una manera participativa e interactiva. Durante toda la duración del proyecto, su asociación

MA seguirá desarrollándose y profundizándose. Forjar relaciones de trabajo efectivas lleva tiempo, en especial, cuando los socios están alejados geográficamente. La casilla siguiente incluye aprendizaje procedente de otras experiencias de RT sobre cómo hacerlo.

«Realizamos una minuciosa labor al principio, con la que aprendimos a dedicar tiempo suficiente a definir todas las partes interesadas y su función en el proyecto. Trazamos un plan mencionando la dinámica entre ellas en los módulos de trabajo. Además, fue muy útil crear una tabla con los distintos tipos de actividades del proyecto y qué agentes estaban involucrados. Se trata de un plan dinámico que incluye mecanismos de retroalimentación mientras dura el proyecto, de manera que pueda volver a consultarse con las partes interesadas y cambiar el proyecto conforme sea necesario. Es especialmente dinámico entre los módulos de trabajo: cómo consultamos y cómo obtenemos comentarios».

¿CÓMO TRABAJAR DE MANERA EFICAZ COMO UN CONSORCIO DE RT?

- ☞ Cree un ambiente de proyecto basado en la confianza: desarrollar la asociación MA puede resultar muy difícil, en especial, cuando existen varios socios con orígenes, perspectivas, prioridades y maneras de trabajar distintos. Invierta tiempo y esfuerzo en generar confianza y compromiso, e infunda a todos los socios un sentido de pertenencia al proyecto.
- ☞ Establezca un idioma común y un entendimiento mutuo de la propuesta del proyecto: un plan de trabajo cocreado y bien redactado que establezca un idioma común y genere un entendimiento mutuo de la propuesta de proyecto facilitará el compromiso, la motivación y la energía de los socios mientras dure su RT. Piense también en cómo gestionaría el cambio de personal en las organizaciones; espere que se una gente nueva en el periodo de duración del proyecto.
- ☞ Codiseñe «normas de compromiso»: los socios del proyecto deberán codiseñar y acordar «normas» de comunicación y colaboración para garantizar que cada socio comprenda su finalidad y función. Esto podría facilitarse a través de un taller conjunto en la reunión inicial.
- ☞ Establezca una gestión de la RT efectiva y procesos de toma de decisiones claros y colaboradores a nivel de proyecto: cuando participan muchos socios, es necesario

definir procedimientos claros sobre cómo tomar decisiones que garanticen una gestión de la RT inclusiva, ética y eficaz.

- ☞ Cree un espacio para realizar un seguimiento reflexivo en toda la duración del proyecto: mejorar esta asociación MA es un proceso iterativo y dinámico que requiere de reflexión y perfeccionamiento continuos. Por ejemplo, sesiones periódicas de reflexión en cada reunión del consorcio conceden tiempo para compartir, reflexionar y perfeccionar el proceso MA a nivel de consorcio. Esto fomentará un proceso de aprendizaje y ayudará a los socios a asumir su parte y sentir responsabilidad por las entregas del proyecto. Entre reunión y reunión del consorcio, cree un mecanismo para compartir retos a los que podría enfrentarse, de manera que otros socios puedan aprender de ellos y compartir posibles soluciones. Asigne un presupuesto específico, recursos humanos y tiempo para estas actividades durante la etapa de diseño del proyecto.

Más detalles sobre el EMA en los informes D2.4 y D3.4 de EURAKNOS:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. FACILITE SUS PROCESOS MULTIAGENTE

Las RT se sirven de un facilitador que «facilite las cosas», es decir, que preste apoyo al consorcio y al compromiso del usuario. La facilitación es una herramienta clave para trabajar con un grupo diverso de agentes y no existe una solución simple a las necesidades que trata de abordar. Un facilitador desempeña una variedad de funciones esenciales en su RT: desde reunir a agentes, alentar la interacción y el intercambio, y mediar y gestionar diferencias hasta estimular el pensamiento creativo y crear espacio para el aprendizaje.

Los facilitadores deben comprender la complejidad de las asociaciones MA. Adoptar una actitud positiva y resolutiva es clave para preparar el terreno y crear un espacio donde los socios se sientan cómodos y confíen entre ellos para compartir y estudiar retos, además de oportunidades. La función principal del facilitador consiste en garantizar que todos los agentes se sientan involucrados en el proyecto y participen cuando sea relevante, invitando igualmente a interactuar con las vías de intercambio de conocimientos presentadas anteriormente. Los facilitadores han de ser flexibles y mostrar una actitud abierta para tener éxito a la hora de facilitar una RT.

Otro aspecto para considerar es la independencia de su facilitador y los conocimientos que este necesita para facilitar el proceso de manera eficaz. Por ejemplo, ¿es necesario que su facilitador conozca la situación en profundidad para hacer un buen trabajo? ¿Ha de ser un especialista técnico en el objetivo de su RT? Aunque un conocimiento general del objetivo en cuestión es útil, si su facilitador es especialista técnico o posee conocimientos especializados, podría caer en la trampa de simplemente contestar las preguntas de los usuarios

en lugar de fomentar que el usuario participe de la indagación, aprendizaje y cocreación de conocimientos relevantes. Si tiene expertos en conocimientos o en cuestiones técnicas en su RT, sabemos por experiencia que el facilitador no tiene por qué ser uno de ellos y es beneficioso que su facilitador sea independiente, ya que habrá una mayor equidad para los socios en el proceso.

MANUALES DE FACILITACIÓN Y GUÍAS DE FORMACIÓN MULTIAGENTE

Varias RT han desarrollado manuales de facilitación e instrumentos de formación sobre cómo facilitar estos procesos de aprendizaje y cocreación MA:

☞ Instrumento de formación de AgriSpin:

<https://agrispin.eu/training-toolkit/>

☞ Redes de innovación agrícola basadas en la práctica de HENNOVATION; una guía para facilitadores:

<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

GUÍA DE HERRAMIENTAS DE ASOCIACIÓN CON PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE

Échele un vistazo a esta guía de herramientas:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Cuenta con más de 60 herramientas para gestionar procesos de asociación agrupadas en torno a seis fines clave:

- ☞ **Conexión:** definir la cuestión y convertirse en un grupo.
- ☞ **Lenguaje compartido:** comprender el problema y valorar las distintas perspectivas.
- ☞ **Divergencia:** ampliar las perspectivas sobre la cuestión e identificar y valorar las diferencias.
- ☞ **Cocreación:** desarrollar opciones para abordar la cuestión y ayudar a la gente a involucrarse y colaborar.
- ☞ **Convergencia:** decidir qué ideas podrían funcionar, dar prioridad y perfeccionarlo creado.
- ☞ **Compromiso:** acordar medidas, alineaciones y reflexiones.

COMPETENCIAS DE UN BUEN FACILITADOR

- ☞ Comprender el contexto y las necesidades específicas del usuario, el agente y las partes interesadas, incluyendo su conducta, su origen social y cultural, y sus perspectivas sobre el objetivo.
- ☞ Una gran capacidad para conectar con la gente y relacionarla entre sí.
- ☞ Habilidad para mejorar la cooperación y la colaboración.
- ☞ Capacidad de concebir y reflexionar sobre el proceso: qué necesita mejorarse y cuándo adaptar/usar una herramienta distinta.
- ☞ Un enfoque proactivo hacia los agentes relevantes en el proceso de innovación: la habilidad de calibrar la motivación y adaptar el enfoque en respuesta a la energía y el entusiasmo por la tarea.
- ☞ Herramientas para reconocer y realizar un seguimiento de los patrones y las etapas de la red.
- ☞ Flexibilidad para reaccionar ante lo que se requiere en el momento provocado por un cambio en la dinámica del grupo.
- ☞ Herramientas para reflexionar con la red sobre su salud y su función.

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En esta etapa del proceso cuenta con un EMA bien planificado de la RT, comprendiendo cómo crear un sentido de identificación con el proyecto ante los socios del consorcio de la RT e ideas de cómo trabajar con eficacia juntos. El siguiente paso consiste en organizar la puesta en práctica de sus vías de intercambio de conocimientos.

4.1. ASESORE E IDENTIFIQUE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

La identificación de las necesidades comienza en la etapa de conceptualización del proyecto a fin de garantizar que los objetivos de la RT se basen en la necesidad de aplicar soluciones prácticas reales para agricultores o silvicultores (ver sección 2.1). Este proceso prosigue en las etapas iniciales de ejecución del proyecto hasta orientar aún más las actividades del proyecto hacia las necesidades de los usuarios.

¿Cómo identificar las necesidades y los retos de los usuarios?

Una RT puede hacer uso de una variedad de estrategias dependiendo del nivel de participación de los usuarios en la evaluación. Cuanto más alto sea el nivel de participación del usuario, mayor será el sentido de identificación con los resultados y la aceptación de los resultados de la RT (ver la escalera de la participación en la página siguiente). La participación necesita de evaluaciones en las que los usuarios estén involucrados en el desarrollo de la evaluación, y la evaluación concreta en sí misma crea titularidad sobre el resultado.

Varias RT optaron por impartir seminarios y talleres involucrando a las redes locales o a los GO existentes para facilitar el intercambio de necesidades y la clarificación de objetivos de la RT para la búsqueda de soluciones.

SEMINARIOS INICIALES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Los coordinadores de la iNet INCREDIBLE organizaron un seminario inicial de exploración para cada iNet que adoptó una hoja de ruta específica a fin de orientar mejor las cuestiones específicas dentro de su cuestión. Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de proponer actividades complementarias con un enfoque de abajo arriba y contribuciones a las iNet. En los seminarios, el enfoque propuesto se adaptó según la necesidad de conformidad a las necesidades de las iNet. Se impartieron cinco seminarios: en Túnez (aceites esenciales), España (resina y setas), Portugal (frutos secos) e Italia (corcho). Los seminarios se impartieron en inglés; el principal socio local tuvo en cuenta la idoneidad de traducir a un idioma local para superar posibles barreras idiomáticas para las partes interesadas participantes. Los resultados del seminario se recopilaron en el informe resumido A Road Map for innovating NWFPs value chains (Una hoja de ruta para innovar las cadenas de valor de productos forestales no derivados de la madera), que se tradujo a los idiomas participantes. ¿Qué puede aprender del enfoque INCREDIBLE?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

Otras optaron por hacer más ejercicios consultores e informativos, como entrevistas presenciales, consultas o encuestas a gran escala valiéndose de redes y organizaciones locales o regionales.

La información recabada mediante estos procesos debe retroalimentarse en sus resultados a través de procesos participativos a fin de triangular los resultados.

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES MEDIANTE ENTREVISTAS Y TALLERES DE ANÁLISIS COMPARATIVOS

FERTINNOWA realizó entrevistas con productores al inicio del proyecto para desarrollar una estrecha interacción con los usuarios y definir posibles necesidades y obstáculos en relación con las prácticas de gestión de agua y nutrientes en los sistemas de cultivo fertirrigados. Se entrevistó a 371 productores, ubicados por toda Europa, mediante un cuestionario para partes interesadas que derivó en 513 descripciones y evaluaciones de sistemas. En un taller de análisis comparativo posterior, se presentó los primeros resultados de esta amplia consulta con los productores a un público diverso de agentes compuesto de productores, organizaciones de productores, asesores, legisladores, gobiernos regionales, investigadores, representantes del sector, etc.

Los resultados de este estudio de análisis comparativo constituyeron la base de la participación posterior del resto de partes interesadas. Durante el taller de análisis comparativo, se organizó varias actividades que facilitaron la interacción entre los participantes, como presentaciones del proyecto de colaboración, sesiones de trabajo, sesiones de reuniones presenciales y muestras de tecnologías. 88 partes interesadas asistieron el segundo día, que consistió en una visita al campo centrada en problemas regionales y soluciones relacionadas con la gestión del agua en sistemas de cultivo hortícolas. Si desea obtener más información, visite:

www.fertinnova.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

LA ESCALERA DE PARTICIPACIÓN

La participación se refiere al proceso mediante el cual los usuarios, en especial, agricultores y silvicultores, se involucran en el diseño y la implementación de los mecanismos, los instrumentos y las prácticas para lograr los resultados previstos. Una variedad de autores ha definido los distintos tipos y el grado de participación en tipologías de participación para ofrecer más claridad. Pretty (1995) adaptó la tipología al contexto de la participación de los agricultores para la agricultura sostenible y se centra en siete niveles de participación:

- ☞ **PARTICIPACIÓN MANIPULATIVA:** La participación es una presencia sencilla con representantes en consejos que no son electos ni tienen ningún poder.
- ☞ **PARTICIPACIÓN PASIVA:** Los agricultores participan siendo informados de lo que se ha decidido o ya ha ocurrido. La información que se comparte pertenece únicamente a los profesionales externos.
- ☞ **PARTICIPACIÓN POR CONSULTA:** Los agricultores participan siendo consultados o respondiendo preguntas. Los agentes externos definen el problema y la información reuniendo procesos y análisis de control. Los agricultores no participan en la toma de decisiones y no hay obligación de tener en cuenta el punto de vista de los agricultores.
- ☞ **PARTICIPACIÓN PARA INCENTIVOS MATERIALES:** Los agricultores participan aportando recursos, como trabajo a cambio de comida, efectivo u otras ventajas materiales. Los agricultores podrían ofrecer campo y trabajo, pero no están involucrados en el experimento ni en el proceso de aprendizaje. Los agricultores no participan en prolongar la tecnología o

las prácticas cuando los incentivos acaban.

- ☞ **PARTICIPACIÓN FUNCIONAL:** La participación vista por organismos externos como un medio para lograr los objetivos del proyecto. Aquí, los agricultores podrían participar formando grupos para cumplir objetivos predeterminados relacionados con un proyecto. La participación podría ser interactiva y conllevar una toma de decisiones compartida, pero solo surge después de que los agentes externos hayan tomado decisiones importantes.
- ☞ **PARTICIPACIÓN INTERACTIVA:** Los agricultores participan en análisis conjuntos, el desarrollo de planes de acción y la formación de instituciones locales reforzadas. La participación es un derecho, no solo un medio de lograr un objetivo de proyecto. Este proceso conlleva metodologías interdisciplinarias que buscan varios puntos de vista y emplean un proceso de aprendizaje sistémico y estructurado. Los agricultores toman control de las decisiones locales y determinan cómo se utilizan los recursos disponibles, de manera que desarrollen una contribución para mantener estructuras y prácticas.
- ☞ **AUTOMOVILIZACIÓN:** Los agricultores participan tomando iniciativas para cambiar sistemas independientemente de las instituciones externas. Desarrollan contactos con instituciones externas para cambiar sistemas. Desarrollan contactos con instituciones externas para obtener recursos y asesoramiento técnico que necesitan, pero retienen control sobre cómo se utilizan los recursos.

Source: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. GENERE Y ADQUIERA CONOCIMIENTOS

El cometido de una RT es «resumir, reunir, compartir y presentar conocimientos científicos existentes y buenas prácticas que no son lo bastante conocidos (y aplicados) por los profesionales». Por tanto, ¿cómo genera las mejores/buenas prácticas y la integración de la ciencia en conocimientos listos para la práctica?

¿Cómo hacer que afloren las buenas prácticas existentes?

El conocimiento o desarrollo de buenas prácticas surge de los agricultores, silvicultores y asesores expertos como proveedores, participantes y generadores de conocimientos. Por tanto, la función de la RT es la de actuar como facilitadora para adquirir buenas prácticas relacionadas con la innovación, la tecnología, los procesos, los sistemas o las relaciones que pueden aplicarse o inspirar a otros usuarios para probar nuevas

ideas que optimicen sus prácticas agrícolas o forestales. La vía 1 de intercambio de conocimientos es donde su RT genera sus conocimientos.

Esto se hace de varias maneras, desde identificar las buenas prácticas a través de competiciones hasta mediante redes de innovación y grupos de acción de agricultores. Lo fundamental es concebir los procesos y las actividades de la RT para generar y adquirir buenas prácticas en su RT, y las distintas buenas prácticas que se muestran en esta guía le ofrecen algunas ideas sobre cómo desarrollar sus actividades de intercambio de conocimientos más amplias.

«La evaluación de las ventajas y desventajas de la innovación es responsabilidad exclusiva de los usuarios: depende de sus expectativas, sus intereses, en los problemas que plantean.»

GRAND PRIX EU PiG PARA ENCONTRAR BUENAS PRÁCTICAS

El grupo de innovación PiG de la UE (EU PiG) (<https://www.eupig.eu/>) organiza el Grand Prix EU PiG, un concurso que abarca toda la UE y se compone de más de 300 productores que compiten para convertirse en uno de los ocho embajadores. Los ganadores son seleccionados por grupos regionales para innovar en el sector porcino (RPIG, por sus siglas en inglés), socios del proyecto y partes interesadas, y se les concede el título de Embajador de EU PiG.

Un panel de expertos para cada uno de los objetivos del proyecto dirige un proceso de evaluación riguroso, analizando los factores técnicos y económicos hasta reducirlo a las

cinco mejores prácticas principales para cada uno de los ocho retos. Estos retos se identifican en respuesta a retos que afectan a todo el sector, de manera que los productores desarrollan soluciones reales y oportunas.

Cada año, los ocho embajadores ganadores consiguen mostrar sus innovaciones y mejores prácticas. Por ejemplo, los RPIG ayudan a los embajadores a producir recorridos virtuales de las granjas, fotografías e informes que, a continuación, se promueven con los objetivos clave relevantes en el sitio web de EU PiG. ¿Podría su RT beneficiarse de algo parecido? Si desea obtener más información, visite: <https://www.eupig.eu/grand-prix>

¿Cómo integrar los hallazgos (científicos) de las investigaciones en la práctica?

La segunda fuente de conocimientos a disposición de su RT son los hallazgos de investigaciones disponibles para integrarse en prácticas agrícolas o forestales como resultado de proyectos científicos. Allí donde su consorcio carece de amplios conocimientos sobre un tema u objetivo que desea abordar, una revisión actualizada de literatura académica o gris puede documentar y hacer avanzar la solicitud de soluciones posibles. Los socios investigadores deberían centrarse en encontrar una metodología (enfoque de «embudo») para identificar y seleccionar hallazgos de investigaciones relevantes que todavía no se hayan integrado en la práctica agrícola. Esto garantiza que los resultados científicos y los conocimientos prácticos se aúnen para abordar las necesidades más urgentes del usuario y convertir el conocimiento listo para la práctica en soluciones.

Una vez que su RT ha recabado una visión general de conocimientos, podría identificar que carece de conocimientos expertos externos, científicos o técnicos es decir, necesita aportaciones externas. Es aquí donde usuarios y habilitadores (facilitadores) deben trabajar junto a estos agentes expertos a fin de desarrollar posibles resultados que garanticen la facilidad de uso para el usuario, la relevancia, la viabilidad y, por ende, la amenidad de los resultados que produce su RT. La etapa en la que se introducen agentes externos es importante y podría diferir en función de su contexto o de los resultados en desarrollo. La función del facilitador es acordar con usuarios y agentes de la red existentes cuándo es el momento correcto para introducir partes interesadas externas. Por ejemplo, su RT podría identificar que necesita partes interesadas externas para crear un ambiente propicio para la implementación real o la ampliación de su escala de resultados, como una regulación apropiada o cooperación en la cadena de valor.

No obstante, es posible que su RT no requiera del compromiso de otras partes interesadas externas en ninguna etapa, ya que todos los conocimientos técnicos precisados fueron previstos al inicio del proyecto, se contrataron socios en consecuencia y los objetivos de la RT no se han desviado

ni reformulado a partir de la visión original. Siempre que sea necesario, su RT debe permitir a los agentes existentes adaptar su función de manera flexible en la RT a medida que el proyecto evoluciona. Por tanto, es útil integrar evaluaciones internas y comentarios sobre la función y la aportación de cada agente a largo del proyecto.

ENFOQUE DE «EMBUDO»

Las explotaciones agrarias son sistemas complejos con distintos subsistemas integrados e interrelacionados. Para abordar esta complejidad y tener en cuenta los vínculos, sin dejar de reconocer que las buenas prácticas dependen del contexto, su RT deberá considerar adoptar un enfoque sistémico. Los objetivos clave dentro de la literatura científica y técnica pueden ayudar a encauzar, centrar y apoyar la aplicación práctica de soluciones, además de dar prioridad a las necesidades de sus usuarios. El enfoque de embudo consiste en el proceso de reducir las ideas posibles a una pregunta o fin de investigación específico. Como RT, le fuerza a pensar en cómo puede transformar la visión de conjunto o el problema real en una prueba en la explotación basada en la práctica. En la boca del embudo se sitúa en un principio el gran conjunto de preocupaciones de su RT. Por ejemplo, la necesidad de mejorar el control de las malas hierbas o la gestión de una cuestión de bienestar animal. Durante esta búsqueda, tal vez encuentre un vacío en la literatura. ¿Podría su RT ocuparse de llenar dicho vacío? Cuanto más se estreche el embudo, más se concretará el enfoque de su investigación. Eche un vistazo en:

<http://www.bovine-eu.net/>

BAZAR DE LA CIENCIA

Un componente clave de OK-Net EcoFeed fue involucrarse con los sectores de piensos y agricultura ecológicos para animales monogástricos a fin de identificar la disponibilidad actual de piensos ecológicos y regionales para cerdos y aves, y evaluar cómo puede aumentarse la disponibilidad actual. Para facilitararlo, se formaron 10 grupos de innovación (GI) en los países participantes en el proyecto. Estos grupos eran nuevos o se formaron a partir de grupos existentes relacionados con los sectores porcinos y de avicultura, y consistían en 6-19 miembros, entre los que se incluían agricultores, asesores y representantes de empresas fabricantes de piensos.

El objetivo de esta primera reunión de los GI fue analizar las innovaciones e ideas relevantes y comenzar a reunir información necesaria para el marco de seguimiento. Las reuniones de los GI eran mayormente presenciales, con una encuesta online, y eran seguidas por un

bazar de la ciencia en cada país, cuyo cometido era informar de manera oficial al grupo sobre los resultados de la primera reunión de los GI, presentar información científica relevante y estudiar posibles soluciones innovadoras, además de cualquier reto o dificultad asociado.

A los bazares de la ciencia asistieron más de 100 miembros de los GI pertenecientes a los ocho países participantes en el proyecto. Los datos recabados incluían datos técnicos relevantes para el objetivo del proyecto y acerca del intercambio de conocimientos. Estos datos se compartieron con los miembros de los GI y otros socios del proyecto a fin de informarles mejor sobre la labor del proyecto. Los facilitadores de los GI en cada país se encargaron de la gestión del grupo y de la recopilación de datos.

Si desea obtener más información, visite:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

¿Cómo integrar la validación de los resultados de su RT?

Algunos de los ejemplos de buenas prácticas que hemos incluido permiten a los usuarios finales y a otros expertos en la materia validar los conocimientos que genera y reúne su RT. En este contexto, la validación se refiere a si los conocimientos reunidos están «listos para ponerlos en práctica». Esto puede determinarse, por ejemplo, a través de una matriz o conjunto de criterios clave diseñado para su evaluación, como la etapa de desarrollo, la aplicabilidad, el impacto probado, el valor añadido, la sostenibilidad o la repetibilidad de aplicación de la práctica en otras regiones de la UE. También podrían ser de utilidad un análisis de la rentabilidad de aspectos de las mejores prácticas (soluciones) y una evaluación más amplia de la viabilidad.

4.3. COMPARTA Y DIVULGUE

Una vez que las buenas prácticas se han identificado y validado, el siguiente paso consiste en compartirlas y divulgarlas más allá de los agentes de su red, como se indicó anteriormente en las vías de intercambio de conocimientos. Las vías 2 y 3 representan el intercambio de conocimientos, que ocurre más allá de la escala de su RT. Mientras sus actividades de divulgación se habrán concebido como parte de su plan del proyecto, a medida que su RT evoluciona, podrían surgir canales emergentes o redes recientemente creadas o relaciones que se aprovechen de la divulgación de sus resultados

¿Cómo divulgar información y conocimientos a los grupos objetivo de su RT para optimizar su impacto y alcance?

La Comisión Europea recomienda el empleo de determinadas herramientas y canales, en especial,

cada proyecto debería utilizar un sitio web y resúmenes documentales.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Consideramos que es fundamental para la estrategia de divulgación (y explotación) de su RT asegurar una mejor adecuación en términos de contexto, público y capacidad de la RT. Una mejor adecuación conlleva elegir las estrategias de divulgación más eficaces, personalizando y optimizando las recompensas conforme a las necesidades específicas de sus usuarios que encajan con las preferencias medioambientales en las que opera. Además, es primordial involucrar a usuarios en la traducción conjunta de conocimientos existentes en un lenguaje y un formato sencillos.

Hay que tener en cuenta la efectividad de los canales. En algunos países, Twitter se considera el canal adecuado para llegar a los agricultores, mientras que en otros países, se considera menos útil. Por tanto, debe investigar e identificar cuáles son los canales en los que confían sus usuarios para maximizar el impacto y el alcance. Las herramientas y los canales de divulgación que puede aprovechar su RT abarcan desde la participación directa con los usuarios finales a través de ferias, visitas de campo y demostraciones, hasta el uso de competiciones (tal y como se describe en la sección anterior), reuniones

de redes, materiales audiovisuales como vídeos e infografías, medios impresos como hojas de datos, notas de prensa y carteles, y herramientas digitales como redes sociales (Facebook, Twitter o WhatsApp), sitios web y boletines. Las herramientas de comunicación más efectivas identificadas por las RT son visuales, del tipo de fotografías, caricaturas, vídeos e infografías. Los podcasts también están ganando aceptación.

Una conferencia final puede ser una opción fantástica para su RT, reuniendo tanto a usuarios como a socios para una participación activa de usuarios y agentes externos. Por ejemplo, para la conferencia final de FERTINNOWA (www.fertinnowa.com/project/), se organizó una sesión de política interactiva donde distintos tipos de agentes (organizaciones de agricultores, legisladores, ONG, organizaciones de consumidores e investigadores) presentaron y compartieron sus puntos de vista sobre cuestiones específicas.

Otro ejemplo procede de SheepNet (www.sheepnet.network). Un sistema de votación mediante códigos QR favoreció la interacción entre agentes para seleccionar prácticas y herramientas de gestión recabadas directamente de

los agricultores y las partes interesadas. Como resultado, estas prácticas de gestión se implementaron de manera activa dentro del proyecto SheepNet en cada país miembro.

TALLERES TRANSNACIONALES

El consorcio de SheepNet trató de ampliar el alcance de sus talleres transnacionales invitando a las partes interesadas de países no involucrados en el consorcio. Les llegó participación de distintos países como Hungría, Israel, Finlandia, Alemania, Brasil, Portugal, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda. Los socios de SheepNet organizaron un tour por Oceanía para iniciar una larga interacción y posibles colaboraciones con agentes ovinos en Nueva Zelanda y Australia, los mayores exportadores de carne de ovino del mundo. De este modo, se aseguraron de que los resultados de SheepNet se utilizarán más allá de Europa. Si desea obtener inspiración y más información, visite:

www.sheepnet.network/

EL USO DEL VÍDEO PARA DIVULGAR

En un análisis de vídeos actuales de divulgación de la RT, las siguientes funciones facilitaron un alcance más amplio a los usuarios y, por tanto, pueden considerarse como recomendaciones para crear mayor impacto:

☞ **Si la historia de la RT la presentan agricultores y asesores**, el vídeo será más motivador para los usuarios finales. Esto también emplea seguidores y contactos existentes de agricultores y asesores, maximizando la visibilidad. Por ejemplo, el vídeo Roller Crimper (Punzonadora de rodillo) de OK-Net Arable con **40 000 visualizaciones** desde el 8 de febrero de 2018; ver: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

☞ **Publicar sus vídeos en YouTube** garantiza una divulgación de gran alcance y que el legado trascienda la duración del proyecto. Por ejemplo, el vídeo Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology (Agricultor de patatas neerlandés pionero en usar tecnología avanzada) de AgriSpin ha tenido **27 000 visualizaciones** desde el 30 de mayo de 2017; ver: <https://youtu.be/ULlivevQ5hIU>

☞ **La promoción de sus vídeos por parte de asociaciones agrícolas y de carácter**

consultivo es clave para crear un alcance más amplio y, por tanto, mayor impacto. Por ejemplo, el vídeo sobre Automated Feeding and Climate Control (Alimentación automatizada y control climático) de 4D4F ha tenido **13 000 visualizaciones** desde el 25 de mayo de 2017; ver: https://youtu.be/C3_h9KDQ3k

☞ **El uso de más de dos idiomas** facilita un mayor número de visualizaciones. Por ejemplo, el vídeo sobre Olive tree pruning in a silvopastoral system: production pruning and frost damage recovery (Poda de olivos en un sistema silvopastoril: poda de producción y recuperación de daños provocados por heladas) de AFINET incluye subtítulos en tres idiomas y ha tenido **8000 visualizaciones** desde el 9 de julio de 2019; ver: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>

☞ **Las granjas o los entornos agrícolas para grabar sus vídeos** son las ubicaciones más motivadoras. Por ejemplo, el vídeo sobre Managing dairy cows at grass with robotic milkers (Gestión de vacas lecheras alimentadas de hierba con ordeñadores robotizados) de Inno4Grass ha tenido **7000 visualizaciones** desde el 14 de mayo de 2019; ver: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

USO DE RESÚMENES DOCUMENTALES

El formato común de la EIP-AGRI tiene como finalidad facilitar los flujos de conocimiento sobre proyectos innovadores y orientados hacia la práctica desde el principio del proyecto hasta el final, además de proporcionar a agricultores, silvicultores, asesores o cualquier persona interesada información práctica breve y concisa en los llamados «resúmenes documentales». Dichos resúmenes documentales (RD) son una herramienta central para divulgar los conocimientos generados por las RT y otros proyectos de innovación interactivos de H2020.

El formato común de la EIP consiste en una serie de elementos básicos que caracterizan el proyecto e incluye uno o más resúmenes documentales. Los resúmenes documentales «también darán visibilidad a agentes involucrados y permitirán medir el impacto y recompensar la labor de los investigadores en la práctica, siguiendo un enfoque análogo hacia los resúmenes documentales en revistas arbitradas».

Muchas RT aprovecharon la oportunidad de desarrollar los RD para resumir sus resultados en

hojas de datos y vídeos atractivos almacenados en un repositorio específico para el proyecto. Por ejemplo, INCREDIBLE resume sus innovaciones prácticas y académicas que merecen más divulgación en hojas de datos de dos páginas.

El cuerpo de las hojas de datos se compone de seis secciones. El texto de las secciones «Resultados» y «Recomendaciones» en las hojas de datos se copian para crear el resumen documental. Si desea ver ejemplos, consulte:

<https://repository.incredibleforest.net/>

El proyecto HENNOVATION elaboró notas técnicas; consúltelas en:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Este es un ejemplo de los resúmenes documentales desarrollados por OK-Net Arable:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Varios proyectos también utilizaron YouTube para divulgar sus resúmenes documentales en formato de vídeos breves, por ejemplo, Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YcZn3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem	Applicability box
<p>According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide feed derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.</p>	<p>Theme Pigs</p> <p>Context Farms close to an organic cheese factory.</p> <p>Application time Year-round (more availability during spring and summer).</p> <p>Required time None, but no more than two days of storage.</p> <p>Period of impact 3 to 6 months, depending on the slaughtering age and weight.</p> <p>Equipment Special equipment is needed, such as an automatic system for liquid feeding and two storage tanks, so that they can be cleaned between batches. Other cheaper option is tanks (these can be portable) connected to drinking troughs (figure 2). High salt content and low pH can deteriorate steel feeders and other equipment.</p> <p>Best in Growers and fatteners pigs.</p>
Solution	
<p>Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (Figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.</p>	
Benefits	
<ul style="list-style-type: none"> Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility. It promotes feed intake in the post-weaning period. Whey fosters animal performance and gut health. Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs. 	
Practical recommendation	
<ul style="list-style-type: none"> Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened. 	

Figure 1. Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2. Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Covella & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
 - Do not feed whey stored over 2 days.
 - Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
 - Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
 - Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.
- Further information**
- Video**
- The video "Why for the pigs" shows pigs drinking whey.
 - The video "Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Finca de Hoy" (Spanish) shows pigs drinking whey.
- Further reading**
- EWPA (n/d). *Whey in animal nutrition*. A valuable ingredient.
 - Rodríguez- Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
 - Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L, Schrama, J. and Versteegen, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.
- Weblinks**
- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](https://www.organic-farmknowledge.org/) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ackermannstr. 113, Postfach 3189, CH-5070 Heft Phone 441 62 865 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels Phone +32 2 230 12 23, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Authors: Carolina Reyes-Pérez, Santos Jara-Hernández, Cipriano Díaz-Saona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain

Review: Lindsay Whitehouse, Organic Research Centre, UK, Lauren Ostemann, FiBL Switzerland, Hege Willer, FiBL Switzerland

Contact: vresteve@uco.es
Permalink: organic-farmknowledge.org/tool/38117
OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feeds for monogastric.
Project website: ok-net-ecofeed.eu
Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE; Aarhus University (ICROPS), DK; Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT; Danau Soja OS, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK.
© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773651. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE CONOCIMIENTOS

La Biblia de fertirrigación (irrigación fertilizante) se ha elaborado según las distintas etapas del proceso de fertirrigación (ver ilustración), describiendo las varias tecnologías relacionadas con todos los aspectos de la fertirrigación en dichas etapas en la UE. Aquí se describen el fin, los costes y los beneficios, además de las regiones, los sistemas, las condiciones operativas y las técnicas de 125 tecnologías.

La Biblia de fertirrigación fue el resultado de la cogeneración y cosecha de conocimientos a partir de 23 organizaciones y 10 países. Si desea obtener más información y leer la Biblia, visite:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

KEY	
1.	Providing water
2.	Optimizing water quality (sub-sections: chemical composition, particle removal, control of algae, disinfection)
3.	Fertigation equipment (sub-sections: irrigation (3a), nutrient addition (3b), soilless systems (3c))
4.	Fertigation management (sub-sections: irrigation (4a), nutrients (4b) and salinity)
5.	Reducing environmental impact- Nutrient removal and recovery

DIVULGACIÓN LOCAL MEDIANTE NÚCLEOS REGIONALES

Crear núcleos regionales (NR) es una parte clave de las medidas de SKIN en países y regiones socios a través de la involucración de un número creciente de partes interesadas a nivel regional.

En regiones en las que ya existen grupos y redes ya establecidas, podría ser ventajoso aprovecharlos, ya que es probable que conduzcan a «logros rápidos» al servirse de contactos y asociaciones existentes para divulgar los mensajes clave a un público objetivo. La idea consiste en:

- ☞ estructurar las comunidades locales en torno a un recurso de acceso compartido a conocimientos sobre cadenas breves de abastecimiento de alimentos y;
- ☞ alentar/facilitar la cooperación a nivel regional.

El objetivo es fomentar constantemente la asimilación sistémica de la innovación en SFSC por parte de una comunidad más amplia de partes interesadas, en lugar de dejarlo a iniciativa de unos pocos. ¿Podría desarrollar dicho enfoque regional en su RT?

Si desea obtener más información, visite:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. APROVECHE LOS RESULTADOS

El aprovechamiento se refiere al uso de los resultados y prestaciones de su RT por parte de los usuarios. Existe un corpus enorme de documentación científica disponible sobre la asimilación/adopción, adaptación e integración del nuevo conocimiento en explotaciones que indica que se trata de un proceso complejo y no lineal. Por tanto, el aprovechamiento está estrechamente ligada al impacto.

¿Cómo mejorar la asimilación y el uso de los resultados de la RT por parte de los usuarios?

Tal y como se explica en la sección 2.3, en general, el nivel de asimilación más alto se logra si los usuarios están involucrados de manera activa en los procesos de aprendizaje y en la generación de conocimiento. Para lograr una mayor participación de los usuarios y crear un sentido de titularidad e identificación, se pueden impartir talleres de validación del usuario. La asimilación de los resultados también puede fomentarse mediante el uso de competiciones y retos, animando a los usuarios a poner los resultados de la RT en práctica.

Considere la posibilidad de mejorar el alcance de explotación de su RT aprovechando sus buenas prácticas con fines educativos y de formación. Por ejemplo, a través de formación en asesoramiento, centros de formación profesional y programas de formación continua. Otros ejemplos de resultados de explotación ambiciosa incluyen (1) la integración de resultados en una política nacional; (2) el uso de los resultados en normativas europeas y; (3) el inicio de nuevas investigaciones basadas en las necesidades. ¿Ha aprovechado su RT todas las vías de explotación posibles?

EXPLOTACIÓN PARA LOGROS RÁPIDOS

Gracias a la experiencia de actividades de RT previas y existentes, se han determinado los siguientes mecanismos de explotación para logros rápidos:

- ☞ Usar embajadores emblemáticos para motivar más y ampliar el alcance de usuarios finales, además de dar visibilidad y credibilidad a los resultados de intercambio de conocimientos.
- ☞ Aprovechar los grupos de agricultores existentes y supervisar las granjas o los foros de discusión para compartir conocimientos con usuarios agrícolas finales.
- ☞ Utilizar redes agrícolas existentes de personas influyentes y medios de comunicación existentes y fiables para los usuarios finales, combinándolos con infraestructuras de explotación existentes.
- ☞ Sacar partido de talleres, eventos, conferencias y demostraciones del sector existentes nacionales e internacionales, además de organizar visitas de intercambio internacional para asesores.
- ☞ A fin de aumentar el compromiso entre usuarios finales nuevos, incluir una función de valoración de la actividad de intercambio de conocimientos o de los resultados.
- ☞ Trabajar junto con otros proyectos y generar sinergias entre actividades de explotación.

RETOS DE LA DIVULGACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN

Los retos de la divulgación y la explotación son cuádruples:

- ☞ idioma
 - ☞ confianza y credibilidad
 - ☞ competencia y propiedad intelectual
 - ☞ falta de habilidades de facilitación
- ☞ **El idioma** constituye un reto principal cuando es necesario divulgar los resultados más allá de los usuarios finales iniciales (vía 1) a fin de multiplicar y propagar (vías 2 y 3) por toda la UE. Es primordial traducir del Traducir el idioma original del proyecto (vía 1) en a otros idiomas es primordial (vías 2 y 3). Muchos talleres del proyecto se imparten en inglés, lo cual margina a usuarios finales que no lo hablan. También deben traducirse los materiales de intercambio de conocimientos en el mayor número de idiomas posible para facilitar un mayor impacto. Organizar intercambios interregionales o talleres nacionales es un método eficaz para superar este reto.
- ☞ **La confianza** en la fuente de información y su credibilidad es un componente determinante para la asimilación de conocimientos. La información procedente de fuentes fiables o el boca a boca es muy eficaz. Además, a menudo, agricultores y silvicultores utilizarán distintas fuentes para distintos tipos de información según sus experiencias/percepciones/preferencias. Por ejemplo, podrían

hablar con su vecino o mandarle un WhatsApp cuando su ganado bovino tiene problemas en las pezuñas, pero llamarían al veterinario local si el ganado tuviera problemas respiratorios.

- ☞ **La competencia** entre agricultores puede entorpecer el intercambio de innovaciones, en especial, en sectores determinados. Si existe cualquier problema relacionado con la propiedad intelectual, se formará una barrera. No toda la información es gratuita, impidiendo posiblemente el intercambio de datos, por tanto, su RT debe pensar en cómo tratar con el aspecto comercial del conocimiento. Sepa y comprenda cuál es su posición en el inicio de los procesos de cogeneración y cosecha.
- ☞ **La falta de habilidades de facilitación** en el sector agrícola es otro reto que su RT deberá tener en cuenta para una divulgación y explotación eficaces. Los asesores pueden facilitar en cierta medida, no obstante, facilitar los procesos de cogeneración y cosecha en la vía 1 puede ser un reto en cuanto a la independencia del asesor y la desviación de formas de transmisión de conocimientos tradicionalmente descendentes. Échele un vistazo al proyecto i2connect (<https://i2connect-h2020.eu/>), que analiza las funciones, habilidades y competencias de asesores de innovación interactivos en la UE. ¿Qué conocimientos nuevos puede adquirir a partir de sus resultados?

RETO DE INNOVACIÓN ABIERTA

INCREDIBLE lanzó un reto de innovación abierta para seleccionar las cinco ideas comerciales más innovadoras con potencial para incrementar el valor medioambiental, económico o social de cinco distintos productos forestales no madereros en la cuenca mediterránea (PFNM). Los candidatos tenían que presentar soluciones comerciales para abordar uno de los retos prioritarios identificados anteriormente por las partes interesadas.

Los cinco ganadores, seleccionados por los socios del consorcio con base en el impacto posible y la sostenibilidad de las ideas comerciales, recibieron una invitación para asistir al programa de aceleración comercial INCREDIBLE diseñado por ETIFOR, socio de INCREDIBLE, junto

con un equipo internacional de empresas líderes y expertos en PFNM. Este curso de formación intensiva de 10 días de duración ayudó a estas empresas emergentes a mejorar su plan comercial, a crear o mejorar su estrategia de marketing, a definir su cliente en potencia y a mejorar su red corporativa. Se celebró en el Campus di Agripolis en la Universidad de Padua (Italia) y fue gratis; el proyecto cubrió los gastos de desplazamiento. Los participantes tuvieron la oportunidad de estimular su pensamiento y potenciar sus ideas, gracias a charlas, talleres, visitas de empresas, seminarios, apoyo de mentores y expertos en orientación. Si desea obtener más información e inspiración, visite:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

APROVECHAMIENTO COMO MATERIALES EDUCATIVOS Y FORMATIVOS

Los resultados educativos y formativos están disponibles en el sitio web de AGRIFORVALOR y se utilizaron como soporte del taller, la academia de formación y las actividades de orientación de AGRIFORVALOR. Los materiales de formación se diseñaron como respaldo de las tres etapas de apoyo bioempresarial de la academia de formación de AGRIFORVALOR y son los siguientes:

- ☞ **Módulo 1:** Estrategia y organización
- ☞ **Módulo 2:** Desarrollo de iniciativas sociales
- ☞ **Módulo 3:** Planificación y modelo comerciales
- ☞ **Módulo 4:** Comercialización y propiedad intelectual

- ☞ **Módulo 5:** Finanzas y marketing
- ☞ **Módulo 6:** Generación de contactos y negociación

Cada módulo contiene un marco de actuación y una visión general del tema, además de casos prácticos relacionados con bioindustrias y hojas de trabajo para su uso durante los talleres de formación. ¿Qué materiales educativos y formativos podría producir su RT?

Encuentre los materiales formativos de AGRIFORVALOR en la sección de «Academia» en el área de «Descargas» en su sitio web:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. MIDA EL IMPACTO Y LA SOSTENIBILIDAD DE SU RT

5.1. MIDA EL IMPACTO

¿Cómo desarrollar una visión de impacto para su RT?

¿Ha tenido en cuenta el impacto de su RT a varios niveles? Por ejemplo, medioambiental, social y económico. Debe desarrollar una visión del impacto justo desde el inicio del proyecto. Para ayudarle a formularla, le mostramos algunos aspectos del impacto que su RT ha de considerar:

- ☞ ¿Cómo contribuye a la recopilación y distribución de conocimientos fácilmente accesibles y orientados hacia la práctica sobre la cuestión elegida, incluyendo la entrega del mayor número posible de resúmenes documentales relevantes y útiles en el formato común de la EIP-AGRI y la mayor cantidad de material audiovisual posible?
- ☞ ¿Cómo mantiene los conocimientos prácticos a largo plazo —más allá del periodo del proyecto— empleando, en particular, el mayor número posible de vías de intercambio de conocimientos, usando los principales canales fiables de explotación y divulgación que los agricultores/silvicultores más consultan y, además, se ajusta mejor a los fines educativos y formativos?
- ☞ ¿Cómo aumenta el flujo de información práctica entre agricultores/silvicultores en Europa de una manera equilibrada desde el punto de vista geográfico creando desbordamientos y teniendo en cuenta las diferencias entre áreas geográficas?
- ☞ ¿Cómo logra una mayor aceptación del usuario final de las soluciones reunidas y, por tanto, una divulgación y explotación de mayor impacto del conocimiento de la red?
- ☞ ¿Ha fomentado la investigación futura para llenar vacíos en la base de conocimientos actual?

¿Cómo medir el impacto en términos de aceptación de los resultados de la RT durante el ciclo de vida del proyecto?

Resulta complicado medir el impacto en términos de asimilación de los resultados de la RT por parte del usuario final. Sin embargo, existen algunos indicadores del impacto que puede configurar en su etapa de conceptualización, como el número de usuarios finales involucrados en cada actividad de intercambio de conocimientos y si dispone de capacidad para evaluar el impacto del intercambio de conocimientos valorando el grado de compromiso posterior de los usuarios finales con su RT.

El impacto de su RT se indica fuertemente mediante la explotación de las mejores prácticas y metodologías sobre granjas y, en el terreno, a través de agricultores, silvicultores y asesores, además de mediante la adopción de cursos educativos y formativos, y de materiales desarrollados por su RT en, por ejemplo, escuelas de formación profesional y programas de aprendizaje continuo.

A efectos de evaluar su impacto, considere realizar ejercicios de reflexión, consultas y encuestas durante el proyecto. Por ejemplo, una encuesta a mediados del proyecto para facilitar la mejora y la rectificación del rumbo en relación con el impacto, además de una reflexión y evaluación minuciosas en la etapa de seguimiento de su proyecto. Esto le permitirá evaluar el éxito e impacto de los resultados de su RT en cuanto a si realmente son utilizados por los grupos objetivo de usuarios finales (vías 1, 2 y 3).

Ya que, actualmente, no existe una plataforma oficial para realizar una evaluación posterior de su RT, hemos desarrollado algunos indicadores aproximados de intervenciones y resultados en función de las prácticas de RT actuales y sus efectos esperados que le servirán como lista de comprobación.

Dichos indicadores se refieren a varios aspectos de su RT, como el contenido, la finalidad, los conocimientos, el almacenamiento, la comunicación y la divulgación, además del EMA. Cuantas más áreas emplee, más oportunidades tendrá de que las vías de intercambio de conocimientos de su RT creen mayor impacto, produciendo resultados sostenibles.

MATERIAL DE DIVULGACIÓN Y EXPLOTACIÓN	INDICADOR DEL IMPACTO CUALITATIVO	INDICADOR DEL IMPACTO CUANTITATIVO
DOCUMENTOS DE TEXTO CON IMÁGENES/INFOGRAFÍAS	Contenido técnico de alcance claro orientado hacia la práctica relacionado con las necesidades de agricultores/silvicultores	- Número de materiales de divulgación con conocimientos orientados hacia la práctica en un idioma local fácilmente comprensible
PODCASTS	Podcasts breves explicando la solución a un problema de un agricultor/silvicultor	- Número de podcasts disponibles a través de aplicaciones - Número de descargas/estadísticas de streaming
VÍDEOS	Videos sobre el terreno con conocimientos prácticos donde figure un agricultor/silvicultor/asesor y/o un intermediario con una red establecida	- Número de videos divulgados - Número de descargas/estadísticas de streaming
MÓDULOS DE FORMACIÓN	Módulos de formación (PPT con texto/videos) orientados hacia asesores con conocimientos prácticos basados en las necesidades de agricultores	- Número de módulos de formación - Número de descargas/estadísticas de streaming - Número de personas utilizando el módulo de formación
WEBINARIOS	Webinarios interactivos para agricultores/silvicultores/asesores que faciliten el intercambio entre pares	- Número de webinarios - Número de agricultores/silvicultores/asesores asistentes

CANALES	INDICADOR CUALITATIVO	INDICADOR CUANTITATIVO
CANALES TRADICIONALES	Uso de recursos de confianza para usuarios, por ejemplo, prensa agrícola, radio local, jornadas de estudio, sitios web bien conocidos de centros de asesoramiento, organizaciones de agricultores, cámaras agrarias	- Número de actividades de divulgación a través de canales tradicionales
MULTIPLICADORES	Uso de multiplicadores conectados con redes establecidas como organizaciones relacionadas con el sector, la participación de grupos de usuarios finales como GO, redes nacionales y regionales (por ejemplo, RRN)	- Número de multiplicadores involucrados en actividades de divulgación
VISITAS DE INTERCAMBIO	Visitas de intercambio para compartir experiencias sobre soluciones innovadoras prácticas	- Número de visitas de intercambio - Número de agricultores/silvicultores/asesores involucrados
ACTOS DE DEMOSTRACIÓN	Demostraciones en la granja de metodologías nuevas, tecnologías y mejores prácticas	- Número de eventos de demostración
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Vínculo a iniciativas educativas existentes y programas de aprendizaje continuo	- Número de vínculos con iniciativas locales de formación y programas educativos para agricultores/silvicultores/asesores
BASES DE DATOS ONLINE	Disponibilidad de materiales de divulgación para agricultores/silvicultores sobre bases de datos de acceso abierto y búsqueda fácil	- Número de agricultores/silvicultores/asesores consultando la base de datos

5.2. MEJORE LA SOSTENIBILIDAD

¿Cómo mejorar la sostenibilidad de los resultados generados y de su red establecida?

La creación de una comunidad de RT autosostenible y motivada durante el desarrollo de una base de datos común es importante a efectos de garantizar una gestión y una continuidad a largo plazo. Una muestra es el repositorio electrónico de Organic Farm Knowledge (<https://organic-farmknowledge.org/>, ver buenas prácticas algo más adelante), que se creó durante un proyecto de red y, desde entonces, lo han utilizado otros.

Es recomendable disponer de un sitio web ya existente de la RT en lugar de crear uno nuevo para aprovechar el

tráfico de usuarios finales existente. Por ejemplo, la RT de 4D4F hizo uso de una base de datos de los Países Bajos sobre sensores existente. Además, en Organic PLUS, algunos resultados se han colocado en una base de datos francesa que ya existía (base de datos de Biobase y europea en Organic Eprints) con archivos de acceso abierto.

Los socios principales se comprometen a mantener esta base de datos activa y actualizada. Uno de los retos principales consiste en convencer a una organización para que aloje una base de datos abierta y que la actualice periódicamente. El objetivo de la RT y los tipos de resultados también podrían considerarse factores influyentes, por ejemplo, los objetivos de amplia relevancia social tienden a mantenerse activos durante más tiempo.

REPOSITORIO ELECTRÓNICO DE ORGANIC FARM KNOWLEDGE

La plataforma de Organic Farm Knowledge fue desarrollada por dos RT, OK-Net Arable y OK-Net EcoFeed, y una colaboración de tres institutos (FiBL, ICROFS y IFOAM EU) comprometidos con su sostenibilidad.

La plataforma proporciona acceso a una amplia gama de herramientas y recursos en torno a la agricultura orgánica para ayudar a mejorar la producción. Además, se centra en servir como un punto de encuentro virtual para el aprendizaje transfronterizo. La plataforma fomenta el intercambio de conocimientos entre agricultores, asesores agrícolas y científicos con el fin de aumentar la productividad y la calidad en agricultura orgánica en Europa.

El sitio web ofrece un menú de navegación claro y brinda la opción de traducir el contenido a distintos idiomas (traducción automática). La

página de inicio incluye la función de búsqueda y las tres categorías de información más importantes en el frente y en el centro, permitiendo al usuario explorar contenido al momento dentro de una de dichas categorías o llevar a cabo una búsqueda de contenido específico. El sitio web es receptivo y funciona bien tanto en ordenadores de sobremesa como en dispositivos móviles. Las noticias presentadas en la página de inicio son de interés para el usuario final, principalmente, y la información sobre los proyectos tras el repositorio electrónico (OK-Net EcoFeed y OK-Net Arable) se menciona en la sección «Acerca de». El usuario final tiene fácil acceso a la navegación y puede usar la herramienta de navegación secundaria por debajo del encabezado de la página para saber dónde se encuentra en el sitio web:

<https://organic-farmknowledge.org/>

MEJORAR EL IMPACTO CON EURODAIRY

El modelo de la RT de EuroDairy empleó relaciones existentes a nivel regional para aunar grupos operativos/redes de innovación multiagente. A continuación, le indicamos algunos consejos de EuroDairy para mejorar el impacto de su RT:

- ☞ Crear una red de agricultores modelo innovadores y centros de transmisión de conocimientos para demostrar innovación y mejores prácticas.
- ☞ Involucrar a agricultores modelo, asesores agrícolas y expertos en actividades de intercambio de conocimientos y herramientas dentro y entre fronteras nacionales/regionales.
- ☞ Establecer una plataforma de aprendizaje y

comunicación en línea para promover eventos, publicitar resultados, presentar contenido técnico, indicar otras fuentes de información y comunicar testimonios de usuarios finales a pares y otros agentes relevantes.

- ☞ Organizar talleres internacionales y transfronterizos con agricultores piloto para compartir hallazgos e ideas y analizar su rentabilidad de gestión financiera y de los recursos utilizando datos referenciales reunidos dentro de su proyecto.

¿Qué puede aprender del enfoque de EuroDairy? Si desea obtener más información, visite:

<https://eurodairy.eu/>

Para resumir, mejorar el impacto y la sostenibilidad de su RT, así como sus resultados, deberá tenerse en cuenta al inicio de la conceptualización de su proyecto. Manejar el impacto y la sostenibilidad es clave, ya que la evaluación del proyecto a nivel de la UE incluye el impacto. Las áreas clave en las que centrarse son las siguientes:

- ☞ Vincularse a redes existentes a nivel local, regional, nacional e internacional
- ☞ Involucrar a grupos de usuarios finales locales, como grupos operativos

- ☞ Vincularse a iniciativas educativas
- ☞ Mantener el sitio web de su RT activo tras finalizar el proyecto
- ☞ Mantener la red activa a través de las redes sociales (más barato de animar que los eventos presenciales)
- ☞ Trabajar con EURAKNOS para desarrollar una reserva integral de conocimientos

5.3. EL ACERVO DE CONOCIMIENTOS DE FARMBOOK DE EURAKNOS/ EUREKA

¿Cómo puede su RT trabajar con el acervo de conocimientos de FarmBook?

A fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados de una RT más allá del periodo de financiación del proyecto, el objetivo de EURAKNOS es desarrollar una base de datos central para hacer disponible la labor y los resultados de su RT incluso después de su ciclo de vida. Puesto que se trata de un plan plurianual, el modelo de base de datos de EURAKNOS es un paso importante para permitir que su RT contribuya a este objetivo final.

El fin de facilitar la disponibilidad a largo plazo de los resultados de su RT puede conseguirse siguiendo un modelo sólido que proporcione una descripción formal y bien estructurada de las entidades, las propiedades de las entidades y las relaciones que son primordiales para la descripción de los resultados digitales de una RT. Basado en eso, hay tres opciones relacionadas con la posible contribución del modelo de repositorio de EURAKNOS para iniciativas futuras de RT:

☞ **Opción n. 01:** una RT desarrolla y mantiene su

propio acervo de conocimientos, pero su resultado está estructurado siguiendo las directrices del modelo de EURAKNOS. Esto permitirá que el acervo de conocimientos de EURAKNOS integre los resultados de la RT en el futuro.

☞ **Opción n. 02:** una RT desarrolla y mantiene su propio acervo de conocimientos haciendo uso (convenientemente adaptado/extendido) del modelo de EURAKNOS y los resultados también se almacenan y se hacen disponibles al mismo tiempo en el acervo de conocimientos de EURAKNOS. Se trata de un paso intermedio hasta que podamos desarrollar el escenario n. 03.

☞ **Opción n. 03:** una RT puede acceder a resultados disponibles del repositorio de EURAKNOS a través de la explotación de la interfaz de programación de aplicaciones (API)¹. La API permitirá a la RT almacenar sus resultados en la base de datos de EURAKNOS y también los hará disponibles a través del sitio web de la RT.

¹ Una interfaz de programación de aplicaciones consiste en una interfaz informática para un componente de software o un sistema que define cómo otros componentes o sistemas pueden utilizarlo definiendo los tipos de llamada o solicitudes que pueden realizarse, cómo realizarlos, los formatos de los datos que deberían utilizarse, las convenciones a seguir, etc.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Correcciones en la Guía del Explorador/adenda

La tabla 1 enumera las correcciones realizadas en la adenda de la Guía del Explorador y en la versión online en inglés. La adenda puede imprimirse y adjuntarse a las versiones impresas de la guía. Se traducirá a todos los idiomas a los que se ha traducido la Guía del Explorador, y a principios de 2022 se subirá a la [Plataforma de Resultados Horizonte](#) una versión de cada traducción que incluya la adenda.

Tabla 1. Correcciones realizadas en la adenda a la Guía del Explorador y la versión online en español.

Página, columna	Línea	Error	Corrección
2, D	28	Falta información	Texto añadido (l. 28-33): Esta guía se basa en las buenas prácticas de las redes temáticas financiadas en el marco del programa Horizonte 2020. Aunque el nuevo programa Horizonte Europa ha definido y precisado más ampliamente los conceptos, muchas de las buenas prácticas de esta guía siguen siendo pertinentes para el diseño, la planificación y la ejecución de las RT en el marco más reciente.
2	Pie	Falta información	Texto añadido: EURAKNOS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 817863. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los socios del proyecto y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de la UE.
5, D	5-7	Por ejemplo, cada proyecto debería contar con un sitio web y preparar resúmenes documentales (RD)	Por ejemplo, cada proyecto MA debería preparar resúmenes documentales (RD).
8, I	43-44	SmartProtect - Agricultura inteligente para un cultivo vegetal innovador	SmartProtect - Agricultura inteligente para la protección innovadora de los cultivos vegetales: aprovechamiento de metodologías y tecnologías avanzadas
16	1-2	El uso de las redes sociales para comunicaciones sobre el proyecto.	El uso de las redes sociales y otros canales para las comunicaciones sobre el proyecto.
22, I	Pie	La Comisión Europea recomienda el empleo de determinadas herramientas y canales, en especial, cada proyecto debería utilizar un sitio web y resúmenes documentales.	La Comisión Europea recomienda el uso de ciertas herramientas y canales, en particular, cada proyecto MA debe utilizar resúmenes documentales (PAs).
22, D	20	Las herramientas y los canales de divulgación...	Las herramientas y los canales de difusión y comunicación...
23, I	5	Las herramientas de comunicación más efectivas...	Las herramientas de comunicación y diseminación más efectivas ...
27, I	Cuadro inferior, parte superior izquierda	Falta la contextualización del texto sobre los materiales de Educación y Formación	Para fomentar el uso de los resultados de las RT con fines formativos y educativos, debería elaborarse material específico para ello. Por ejemplo,
27, I y D	Pie	Nuevo texto añadido	Otras Vías de Explotación Las medidas de explotación consideran el uso de los resultados del proyecto, ya sea por parte de los socios del consorcio o de terceros interesados, en otras actividades, proyectos o herramientas de investigación e innovación. En el caso de las RT, la facilitación del uso posterior de los resultados del proyecto depende más del compromiso activo de los usuarios y de la gestión de la innovación. Esto se debe a que las RT se centran más en el intercambio de conocimientos existentes, mejores prácticas, metodologías y soluciones innovadoras que en la (co)creación de nuevos conocimientos. Por ejemplo, la RT AgriSpin (Espacio para las Innovaciones en la Agricultura) desarrolló una metodología para las visitas cruzadas que se reutiliza en otros proyectos nacionales o europeos, como NEFERTITI (Red de Granjas Europeas para Mejorar la Fertilización Cruzada y la Asimilación de la Innovación a través de la demostración).

Página, columna	Línea	Error	Corrección
			El uso de los resultados de las TN puede conducir al uso de un nuevo producto o servicio, y/o influir en la actividad social y en los cambios políticos a través de la dinamización de la innovación agrícola.
28, D	3 primeros párrafos	Se necesitó mejorar el texto	<p>Texto reemplazado por:</p> <p>El impacto es el cambio acumulado en la sociedad, las finanzas o el medio ambiente durante un largo periodo de tiempo. Medir el impacto es un reto. El impacto no puede alcanzarse ni medirse en el plazo de una RT. A pesar de que el impacto es de gran importancia e interés para una RT, está en gran medida fuera del control de una RT y no puede ser directamente controlado. Una RT puede evaluar la probabilidad de impacto.</p> <p>Para ello, una RT puede crear resultados (productos) y contribuir a ellos (cambios a corto y medio plazo en una situación). Lo más importante para una RT es tener un objetivo claro para poder definir los productos y los resultados. Cuanto más preciso sea, mejor, y a partir de aquí se pueden formular indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. Los indicadores bien definidos pueden medir si se ha cumplido un objetivo, se ha movilizado un recurso o se ha obtenido un efecto. Los indicadores útiles son los indicadores SMART: Específicos, Medibles, Disponibles, Relevantes y Limitados en el tiempo.</p> <p>El impacto real o la asimilación de los resultados de las RT (efectos) sólo pueden medirse en una fase de seguimiento posterior, por ejemplo, mediante encuestas, entrevistas o reuniones, etc., con los usuarios finales.</p>
28, D	Últimas tres líneas	"las vías de intercambio de conocimientos de su RT creen mayor impacto, produciendo resultados sostenibles"	Reemplazado por: "las vías de intercambio de conocimientos de su RT producirán resultados sostenibles y crearán un mayor impacto"
29	Encabezados en tabla	Texto corregido para "Indicador del impacto"	Texto corregido a "Indicador de resultados"
30, D	Último punto	Trabajar con EURAKNOS para desarrollar una reserva integral de conocimientos	Trabajar con proyectos actuales y futuros que se basen en los resultados de EURAKNOS para desarrollar una reserva de conocimientos única, por ejemplo, EUREKA
31, I		Nuevos párrafos	<p>Debe mejorarse la colaboración digital entre las RT, los GO y todos los diferentes actores dentro de los Sistemas Europeos de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS). Un elemento clave para apoyar este objetivo es el desarrollo de una plataforma digital común, a escala de la UE, estandarizada e interoperable para compartir materiales orientados a la práctica y otros conocimientos relevantes para la innovación sostenible en la agricultura y la silvicultura. Esto reforzará la integración de las RT y las GO en el AKIS y, por tanto, fortalecerá AKIS a todos los niveles (europeo, nacional, regional y local).</p> <p>Esta plataforma serviría para conectar a estos diversos actores, iniciativas y redes a nivel local, nacional o europeo para combinar los resultados de diferentes proyectos y salvar la brecha entre la investigación y la práctica. Los usuarios a los que se dirige podrían encontrar fácilmente la información en un solo lugar, lo que daría lugar a un mayor tráfico web en comparación con los sitios web de los proyectos individuales.</p> <p>Es esencial que una plataforma de este tipo esté bien mantenida y adaptada a las necesidades y expectativas de los usuarios, incluido el uso de las lenguas locales. Es necesario seguir desarrollando las estrategias regionales y nacionales de AKIS para apoyar los reservorios de conocimientos digitales basados en los resultados de los proyectos financiados a nivel regional/nacional para mejorar el intercambio de conocimientos y enlazar con la plataforma de la UE. Una plataforma digital debería combinarse con actividades reales, como demostraciones y reuniones presenciales, y vincularse a canales tradicionales de confianza, como revistas agrícolas y redes de usuarios locales.</p> <p>EURAKNOS (y su proyecto hermano EUREKA, www.h2020eureka.eu) han trabajado en el desarrollo de esta base de datos central, denominada "EU FarmBook", para garantizar la sostenibilidad de los resultados de una RT más allá del periodo de financiación del proyecto. El modelo de base de datos EURAKNOS/EUREKA es un paso importante hacia el objetivo de almacenar y utilizar a largo plazo los resultados y productos de su proyecto. En última instancia, el propósito del repositorio de conocimientos del "EU FarmBook" es proporcionar una plataforma digital para reunir a la comunidad AKIS de la UE y estimular el intercambio sobre temas sectoriales en la agricultura y la silvicultura, así como temas horizontales como el espíritu empresarial, el cambio climático y la renovación generacional. El "Farmbook" Europeo no está aún completamente desarrollado. EURAKNOS sentó las bases y probó el concepto de un prototipo de la plataforma bien</p>

Página, columna	Línea	Error	Corrección
			desarrollado pero no totalmente funcional. EUREKA entregará la versión piloto operativa del "EU Farmbook" para que se pruebe a gran escala con los usuarios antes de que el proyecto llegue a su fin en marzo de 2022. El desarrollo posterior de la plataforma continuará a través del nuevo programa Horizonte Europa.
31, I		El primer párrafo se ha reemplazado por:	<p>Es importante destacar que todos los resultados que se almacenen en una plataforma central como el "Farmbook" deben de ser FAIR: localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Esto se basa en una gestión adecuada de los datos a lo largo de todo el proyecto, especialmente en lo que respecta a la anotación de los datos con metadatos adecuados (descripciones del contenido de los datos). Las áreas clave en las que hay que centrarse son</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anotación robusta de los objetos de conocimiento (resultados digitales de los proyectos) con los metadatos necesarios. • Los formatos de archivo preferidos de los objetos de conocimiento. • Uso de "datos estructurados" basados en normas en los sitios web y bases de datos de los proyectos.
31, D	Pie	Nuevo texto añadido	Para seguir el desarrollo del "Farmbook", asegúrese de suscribirse a las actualizaciones de noticias de EUREKA en https://h2020eureka.eu/news .